

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales

ASSM Accademia svizzera di scienze umane e sociali

ASSM Academia svizra da ciencias morales e socialas

SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier

Empfehlungen für die Geisteswissenschaften Pour un renouvellement des sciences humaines

Wissenschaftspolitik: Halbherziger Gegenvorschlag zur Stipendieninitiative

Akademien der Wissenschaften Schweiz: «Wir brauchen eine Wissenschaftskultur»

SAGW-News: Welches Latein für welchen Zweck?

a⁺ Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen **Früherkennung** und **Ethik** und setzen sich ein für den **Dialog** zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

www.akademien-schweiz.ch

Impressum

Bulletin 2, April 2013. Erscheint viermal jährlich.

Herausgeberin: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften,
Hirschengraben 11, Postfach 8160, 3001 Bern

Telefon +41 (0)31 313 14 40, Telefax +41 (0)31 313 14 50, sagw@sagw.ch, www.sagw.ch

Auflage: 2900

Redaktion: Markus Zürcher (mz), Beatrice Kübli (bk)

Mitarbeit bei dieser Ausgabe: Marlene Iseli (mi), Martine Stoffel (ms), Valentin Amrhein (va), Beatrice Kübli (bk), Manuela Cimeli (mc),
Nadja Birbaumer (nb)

Bilder: Titelbild, S. 3, 6, 30, 49 Laszlo Horvath; S. 8, 17, 60, 64 SAGW; S. 21, 22 Dodis; S. 63 SIKJM; S. 45 HSG; S. 51 SNF; S. 12 SAMW;
S. 18 by Brian Solis & JESS3, <http://www.theconversationprism.com/>; S. 65 Fototeca

Layout: Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

Gestaltungskonzept: Laszlo Horvath, Bern

Korrektorat und Druck: Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

vermitteln – vernetzen – fördern
communiquer – coordonner – encourager

«Erneuerung der Geisteswissenschaften» – Die Debatte ist eröffnet

4

Wie im letzten Bulletin (1/13) berichtet, hat die Akademie im Dezember 2012 Empfehlungen und Handlungsoptionen für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften im Bereich der Lehre, der Forschungsförderung sowie der Leistungs- und Qualitätsmessung publiziert. Gegenwärtig sind sie bei den Rektoraten, Prorektoraten, den zuständigen Dekanaten, dem Mittelbau sowie den Forschungsförderungsorganen in Konsultation. Deren Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Im Hinblick auf die öffentliche Podiumsdiskussion am 24. Mai (siehe Programm, S. 27) haben wir jedoch bereits sechzehn mit den Geisteswissenschaften in Lehre, Forschung und Vermittlung befasste Persönlichkeiten um eine erste Stellungnahme gebeten. Die Debatte ist eröffnet. Die Reaktionen zeigen, dass sowohl Diskussions- als auch Klärungsbedarf besteht: Auf verhaltene Zustimmung bis Ablehnung stossen die Vorschläge im Bereich der Lehre. Bisweilen wird die geforderte, verstärkte Orientierung an der Praxis («grand challenges») als «entweder oder» und nicht im Sinne eines «Sowohl als auch» gelesen. Die Zweistufung des Studiums scheint nicht in einer befriedigenden Form zu gelingen. Nicht zu vergessen ist, dass das universitäre System diesbezüglich widersprüchliche Anreize setzt. Breite Unterstützung finden die Empfehlungen hingegen im Bereich der Forschung. Begrüsst wird insbesondere die Forderung nach besseren Karrieremöglichkeiten für den Nachwuchs. Auch die Schaffung von Zentren wird mehrheitlich als sinnvoll erachtet. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die für diesen Bereich von den Befragten unterbreiteten ergänzenden und weiterführenden Vorschläge. Sieben Beiträge zur Vermittlung und öffentlichen Wahrnehmung der Geisteswissenschaften schliessen das Dossier zum Positionspapier ab. Sie lassen deutlich werden, dass die zurückhaltend bis ablehnend aufgenommene Forderung nach einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem «Nutzen» und der praktischen Relevanz der Geisteswissenschaften nicht umgangen werden kann. Deren Be-

deutung wie Leistungen müssen dargelegt werden und dies erfordert Prägnanz und Geduld. Dies gilt auch für die Fortsetzung der nun angestossenen Debatte über eine Neupositionierung der Geisteswissenschaften in einem fundamental veränderten universitären und gesellschaftlichen Kontext.

Die Leistungs- und Qualitätsmessung haben wir nicht zur Diskussion gestellt. Die Entwicklung ist weit fortgeschritten, eine proaktive Haltung deshalb angezeigt: Es ist an den Fachgesellschaften, den Evaluationsstellen die Kriterien und Verfahren vorzuschlagen, nach denen sie bewertet werden wollen (siehe S. 23–26). Dies setzt eine Selbstverständigung voraus, was nicht zuletzt zur Stärkung der einzelnen Fachbereiche und der Geisteswissenschaften insgesamt beiträgt. Dasselbe gilt für die Stellung und Funktion des Lateins, die Gegenstand einer gut besuchten, kontrovers geführten Podiumsdiskussion war (S. 19). In beiden Fällen sieht die SAGW vor, die Fachgesellschaften für ein wirksames Engagement zu gewinnen und sie dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.

Obwohl die Möglichkeit, sich vermehrt mit den «grand challenges» zu befassen, kontrovers eingeschätzt wird, laden wir Vertreterinnen und Vertreter aus allen geisteswissenschaftlichen Bereichen ein, ihre

Kompetenzen wie ihr Wissen in den Schwerpunkt «Gesundheitssystem im Wandel» einzubringen. Nach umfassenden Vorarbeiten haben die Akademien der Wissenschaften Schweiz am Ende des letzten Jahres eine «Roadmap für ein nachhaltiges Gesundheitssystem» publiziert. Die vorgeschlagenen Massnahmen werden gegenwärtig mit allen «stakeholders» diskutiert (siehe S. 14–15). Unbestritten ist, dass deren Umsetzung geistes- und sozialwissenschaftliche Expertise erfordert. Die bis heute dominanten, auf die Identifikation von Krankheiten und den mit ihnen verbundenen Defiziten ausgerichteten Konzepte müssen teilweise korrigiert, mit Sicherheit ergänzt werden. Neue, auch zukunftsweisende Perspektiven erschliesst ein dynamischer Gesundheitsbegriff, welcher die Aufmerksamkeit auf den Erhalt und die Stabilisierung der Gesundheit lenkt, die Alltagsbewältigung und die Lebensqualität ins Zentrum rückt (siehe S. 28). Seit ihren Anfängen mit der Frage nach dem «guten Leben» befasst, dürfen von den Geistes- und Sozialwissenschaften in dieser Sache massgebliche Beiträge erwartet werden.

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär

Editorial

- 4 «Erneuerung der Geisteswissenschaften» – Die Debatte ist eröffnet

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

- 9 Die Dozierenden aller Hochschultypen müssen intensiver zusammenarbeiten. *Gernot Kostorz*
- 10 Halbherziger Gegenvorschlag zur Stipendieninitiative
- 6 11 Eine Chance für die Schweiz

Akademien der Wissenschaften Schweiz Académies suisses des sciences

- 13 «Wir brauchen eine Wissenschaftskultur»
- 14 Engagement für Respektierung der Menschenrechte
- 14 Die Akademien der Wissenschaften fordern ein nachhaltiges Gesundheitssystem
- 16 Tagung «Universitäre Lehre im Wandel»

Die SAGW zeigt in ihrem Positionspapier zur Erneuerung der Geisteswissenschaften einen möglichen Weg auf, um die Positionierung des Faches zu stärken. Lesen Sie im Dossier (S. 31–59) die Stellungnahmen von Wissenschaftlern und Experten.

SAGW-News | News ASSH

- 19 Neue Kommunikationskanäle – Twitter und Blog
- 19 Welches Latein für welchen Zweck?
- 21 Dodis «gefällt das» und es zwitschert
Ursina Bentele, Christiane Sibille und Sacha Zala
- 23 Forschungsevaluation und geisteswissenschaftliche Fachkulturen: Transparenz, Topographie oder Bewertung? *Heinrich Hartmann*
- 24 Qualitäts- und Leistungsmessung in den Geisteswissenschaften – Stand und Ausblick
- 26 Assemblée annuelle de l'Académie
- 28 Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften
- 29 Tagungsprogramm 2013

Dossier Empfehlungen für die Geisteswissenschaften Pour un renouvellement des sciences humaines

- 31 «Erneuerung der Geisteswissenschaften» – die Diskussion ist eröffnet
- 32 Warum und wozu braucht es Empfehlungen für die Geisteswissenschaften?

Stellungnahme zu den Empfehlungen, Bereich Lehre

- 34 Balance zwischen Spezialwissen und transversalen Kompetenzen. *Michael Stolz*
- 36 Interdisziplinarität braucht hinreichend disziplinäre Kompetenz. *Laurenz Lütteken*
- 38 Un enseignement pour les besoins d'un jeune public. *Jean-Yves Tilliette*
- 39 Stellungnahme der Studierenden zu den Empfehlungen der SAGW zur Erneuerung der Geisteswissenschaften. *Manuela Hugentobler*

Stellungnahme zu den Empfehlungen, Bereich Forschung

- 41 Förderlandschaft in Bewegung
Claudia Opitz-Belakhal
- 43 Respect de la diversité et ouverture vers le changement. *Simona Pekarek Doehler*
- 45 Die Verantwortung liegt bei den Geisteswissenschaften selbst. *Ulrike Landfester*
- 46 Ungesicherte Karriereperspektiven und fehlende Forschungsförderung am Ende der Karriere
Martin Baumann
- 47 Die Empfehlungen der SAGW aus der Sicht des Mittelbaus. *Matthias Hirt*

Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft

- 50 Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft
- 51 Klarheit und Geduld. *Urs Hafner*
- 52 Les sciences humaines ignorées de la politique
Jacques Neiryndck
- 54 Die Geisteswissenschaften können erneuert werden
Rudolf Minsch
- 55 Besser proaktiv ein Schritt nach vorn als einer zurück. *Christian Amsler*
- 56 Zukunft der Geisteswissenschaften. *Philipp Sarasin*

- 58 Améliorer l'image des sciences humaines en traitant de front ce qui fait leur nécessité
Nicolas Zufferey
- 59 Öffentliches Engagement fördern statt abstrafen
Remigius Bunia

Mitgliedsgesellschaften Sociétés membres

- 61 Neuer Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Nordamerikastudien
- 61 Sacha Zala ist designierter Präsident der SGG
- 62 Präsidiumswechsel – Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft (SGOA)
- 62 Präsidentenwechsel bei der SAGG
- 63 Ein neues Heim für das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien

Publikationen Publications

- 65 «La Fototeca dal Dicziunari Rumantsch Grischun – Von der Archivschachtel zur digitalen Fototeca»
- 66 Mitglieder der SAGW
- 67 Generalsekretariat

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

Die Dozierenden aller Hochschultypen müssen intensiver zusammenarbeiten

Gernot Kostorz, Generalsekretär der Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH)

Am 30. September 2011 hat die Bundesversammlung das Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) beschlossen. Der Bundesrat ist für die Inkraftsetzung (ca. 2015) zuständig. Damit übernimmt er auch die Aufgabe, Bestimmungen über die gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination und Aufgabenteilung, die Finanzierung und die Bundesbeiträge zu erarbeiten. Zuvor müssen jedoch neue Verträge zwischen den Kantonen (Konkordat) und zwischen Bund und Kantonen (Zusammenarbeitsvereinbarung) abgeschlossen werden. Die Vernehmlassung zu den entsprechenden Entwürfen ist beendet und angepasste Versionen werden vorbereitet.

Das Gesetz definiert drei Hochschulformen der Schweizerischen «Hochschullandschaft»: Universitäre Hochschulen (UHS), Fachhochschulen (FHS) und Pädagogische Hochschulen (PHS). Die politisch erwünschte Intensivierung der Zusammenarbeit und Koordination soll durch gemeinsame Gremien erreicht werden. So wird es für alle drei Hochschultypen eine gemeinsame Rektorenkonferenz geben.

Zusammenarbeit unter «swissuniversities»

Am 21. November 2012 haben die drei Rektorenkonferenzen CRUS, KFH und COHEP der UHS, FHS und PHS den Verein «swissuniversities» gegründet, der in den kommenden zwei Jahren die Zusammenführung der drei Gremien vorbereiten soll. Neu soll es eine Hochschulkonferenz und einen Akkreditierungsrat geben. In diesen beiden Organen sollten ursprünglich neben Vertretungen aus diversen Bereichen des öffentlichen Lebens als direkt Betroffene allein die Studierenden mit beratender Stimme mitwirken dürfen. Gemeinsame Anstrengungen der Dozierendenverbände und kompetente Unterstützung haben in der Endfassung des Gesetzes schliesslich noch eine beratende Stimme für die Dozierenden erwirkt, und auch der Mittelbau wurde noch berücksichtigt. In der Hochschulkonferenz ist jeweils eine einzige Person als Vertretung vorgesehen.

Nur eine Vertretung für Dozierende erfordert enge Zusammenarbeit

Damit wird eine engere Zusammenarbeit der drei Dozierendenverbände notwendig (VSH für die UHS, Verband der Fachhochschuldozierenden der Schweiz, fh-ch, für die FHS und Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, SGL, für die PHS), denn sie müssen sich auf eine gemeinsame Vertretung in den neuen Gremien einigen und auch sonst, wenn immer möglich, «mit einer Stimme» sprechen. Die drei Verbände haben bereits am 2. März 2012 die «Konferenz Hochschuldozierende Schweiz» gegründet, und je zwei Vorstandsmitglieder treffen sich regelmässig zu Beratungen. Es war und ist in manchen politischen Kreisen nicht evident, dass die Hochschule, die sich als Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden versteht, vor und bei Entscheidungen, die das Hochschulleben beeinflussen, direkt gehört werden sollten und dass die Lehrenden wegen ihrer längerfristigen Verantwortlichkeit für die Gestaltung von Lehre und Forschung eigene, nicht von anderer Seite beziehbare Vorstellungen und Erfahrungen einbringen können. Derartige Mitwirkung erschöpft sich nicht in gewerkschaftlich oder standespolitisch motivierten Interventionen – die Sicht der Dozierenden ist fokussiert auf das beste Gelingen des tertiären Bildungsauftrags, der sich nicht durch Bildungspläne und Reglemente realisieren lässt, sondern eher durch massvolles und respektvolles Umgehen mit den Fähigkeiten junger Menschen – mit dem Ziel, das selbständige Denken zu ermöglichen.

Mitarbeit der Dozierenden stärken

Diese Zusammenhänge zu verdeutlichen, ist die erste und vorrangige Aufgabe der «Konferenz Hochschuldozierende Schweiz». Gespräche mit Parlamentsangehörigen und Behörden haben begonnen, und an konkreten Aufgaben mangelt es nicht. So werden beispielsweise gemeinsame Positionen zu Zulassungsfragen, zur aktuellen Stipendiendiskussion, zur Durchlässigkeit der

10

Bildungsgänge, zu Akkreditierungsfragen, Betreuungsmodellen etc. erwartet. Ein brisantes Thema für die nähere Zukunft ist das Promotionsrecht. Dazu will die Konferenz grundlegende Beiträge leisten, indem sie sich auf Anforderungen einigt, die sicherstellen sollen, dass Doktorierende durch das zu bearbeitende Projekt und begleitende Betreuung die angestrebten intellektuellen Qualitäten auch erreichen.

Zum Autor

Dr. Gernot Kostorz

Dr. rer. nat. Gernot Kostorz (1941) war vom 1. April 1980 bis 31. März 2006 ordentlicher Professor für Physik am Institut für Angewandte Physik der ETH Zürich. Er war Vorsteher der Abteilung Werkstoffe 1984/86 und Vorsteher des Physik-Departements 1996/98. Im Mittelpunkt seiner Forschung (dokumentiert in über 200 Publikationen) und Lehre standen die Beziehungen zwischen Mikrostruktur und Eigenschaften realer Festkörper. Seit dem 1. April 2006 ist er emeritiert.

Von 2005 bis 2012 war er Chefredaktor der acht Zeitschriften der International Union of Crystallography (<http://journals.iucr.org/>) und ist weiterhin Co-Editor des «Journal of Applied Crystallography».

Bis Ende 2008 war er auch «Special Issues Editor» von «Materials Science and Engineering A». Er ist (Mit-)Herausgeber zahlreicher Bücher und Tagungsbände.

Seit 2004 ist er Generalsekretär der Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden.

Halbherziger Gegenvorschlag zur Stipendieninitiative

(bk) Mit dem indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats zur Stipendieninitiative wird die Ungleichbehandlung bei der Stipendienvergabe nicht überwunden, sondern allenfalls verschärft, fürchten die Akademien der Wissenschaften Schweiz. In ihrer Stellungnahme begrünnen sie die Harmonisierung der Vergabekriterien, fordern den Gesetzgeber aber auf, mit Mindestsätzen auch eine Harmonisierung der Stipendienbeiträge in die Wege zu leiten.

Wenn es um Stipendien geht, ist die Gleichberechtigung der Schweizer Studierenden nicht gewährleistet. Jeder Kanton hat seine eigenen Kriterien für die Vergabe von Stipendien, und auch die Beiträge fallen unterschiedlich hoch aus. Bereits seit Längerem wird dieses System kritisiert, weil es dem Prinzip der Chancengleichheit widerspricht. 2010 lancierte der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) die Stipendieninitiative, mit dem Ziel, das Stipendienwesen im Bereich der tertiären Ausbildung zu harmonisieren. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz unterstützten diese Initiative.

Zweckmässige Grundlage

Mit der Totalrevision des Ausbildungsgesetzes legt der Bundesrat nun einen indirekten Gegenvorschlag zu dieser Initiative vor. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz begrünnen die verbesserte Grundlage und finden es richtig, dass zukünftig nur jene Kantone Bundesbeiträge erhalten, die sich an die vereinheitlichten Bestimmungen halten. Aus Sicht der Akademien ist die Vereinheitlichung der Vergabekriterien an sich vollständig und zweckmässig, jedoch nicht ausreichend. Es braucht auch eine Harmonisierung der Stipendienbeiträge.

Gefahr verschärfter Ungleichbehandlung

Die Akademien bemängeln, dass die Beiträge des Bundes entsprechend der Eigenleistungen der Kantone aufgeteilt werden. Dies könnte dazu führen, dass finanz-

Eine Chance für die Schweiz

starke Kantone, die vergleichsweise hohe Stipendien vergeben können, stark von den Bundessubventionen profitieren. Finanzschwache Kantone hingegen könnten ihr Engagement kaum erhöhen. Das könnte faktisch dazu führen, dass durch den Gegenvorschlag die Ungleichbehandlung noch verschärft wird. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz schlagen daher vor, mit Mindestsätzen auch eine Harmonisierung der Stipendienbeiträge einzuleiten.

(va) In ihrer Vernehmlassungsantwort zur Energiestrategie 2050 des Bundesrates betonen die Akademien der Wissenschaften Schweiz, dass die Energiewende nicht auf Kosten der Klimaziele gehen darf. Neben den Ausbauzielen für Strom aus erneuerbaren Quellen müssen auch Ziele für die Steigerung der Energieeffizienz und den Einsatz von erneuerbaren Energien in Gebäuden, in Wirtschaft und Verkehr formuliert werden, weil hier meist viel Elektrizität und fossile Energieträger verbraucht werden. Geplante Massnahmen wie die Schaffung von Stromspeichern und neuer Raumnutzungskonzepte müssen schon heute in Angriff genommen werden. Da die Energiewende nur durch den gemeinsamen Willen von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft realisierbar ist, muss die allgemeine Akzeptanz der Massnahmen gestärkt werden.

Akademien der Wissenschaften Schweiz
Académies suisses des sciences

«Wir brauchen eine Wissenschaftskultur»

(va) Thierry Courvoisier ist der neue Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz. «Die Wissenschaft muss eine grössere Rolle in den politischen Entscheidungsfindungen spielen», sagt der Professor der Astrophysik von der Universität Genf. Für eine Lösung der nationalen und globalen Probleme wie etwa der Energieversorgung brauche es eine Hochzeit zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, wie sie in den Akademien der Wissenschaften vorgelebt werde.

«Europa hat viel in die Infrastruktur investiert, aber das gesellschaftliche Gleichgewicht ist noch nicht gefunden», so Thierry Courvoisier. In Spanien habe die EU Strassen gebaut, aber trotzdem seien viele Menschen ohne Arbeit. Thierry Courvoisier fordert deshalb, zu überprüfen, welche Investitionen zwar schnell sichtbar, aber wenig nachhaltig sind, und welche in die Zukunft wirken.

«In der Schweiz packen wir den Ausbau der nachhaltigen Energien zu zögernd an, obwohl wir schon lange wissen, dass wir vom Öl wegkommen müssen. Und es wird weitaus schwieriger werden, die fossilen Brennstoffe zu ersetzen, als aus der Kernkraft auszusteigen.» Die Akademien der Wissenschaften setzen als «ehrliche Vermittler von Wissen» ihre Expertise ein, um Politik und Gesellschaft bei der Bewältigung der Aufgaben zu unterstützen. «Wir brauchen eine Wissenschaftskultur, bei der die Inhalte von Geistes- und Naturwissenschaften ebenso selbstverständlich das Alltagsleben der Menschen durchdringen wie Musik, Literatur und Populärkultur», so Thierry Courvoisier.

Thierry Courvoisier

Biographie

Thierry Courvoisier wurde in La Chaux-de-Fonds geboren, ist in Genf aufgewachsen und studierte theoretische Physik an der ETH Zürich. Nach Forschungsaufenthalten in Deutschland und England lehrte er an der Universität Lausanne und wurde Professor für Astrophysik an der Universität Genf. Seit 1995 leitet er das INTEGRAL Science Data Centre (ISDC), das die Daten des Gammastrahlen-Satelliten INTEGRAL der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) empfängt, archiviert und analysiert. Sein Forschungsschwerpunkt sind die «aktiven galaktischen Kerne», Gebilde etwa von der Grösse unseres Sonnensystems mit einem extrem massereichen Schwarzen Loch im Zentrum. Aktive galaktische Kerne sind die stärksten Quellen von Licht und anderer elektromagnetischer Strahlung im Universum.

Nachfolger von Heinz Gutscher

Thierry Courvoisier ist gleichzeitig Präsident der Akademie der Naturwissenschaften SCNAT. Er übernimmt das Amt des Präsidenten der Akademien der Wissenschaften Schweiz von Heinz Gutscher, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Zürich, der die Akademien von Anfang 2011 bis Ende 2012 präsidierte.

Engagement für Respektierung der Menschenrechte

14

(va) Zur Förderung der Menschenrechte in der Wissenschaft haben die Akademien der Wissenschaften Schweiz Prof. Samantha Besson von der Universität Freiburg/CH zur Delegierten für Menschenrechte ernannt. Im Rahmen der Förderung der Menschenrechte in der Wissenschaft wird sie sich unter anderem für Forschende einsetzen, deren Menschenrechte infolge der Ausübung wissenschaftlicher Tätigkeit nicht respektiert werden.

Die Akademien der Wissenschaften fordern ein nachhaltiges Gesundheitssystem

(va) Die Akademien der Wissenschaften Schweiz sehen das Gesundheitssystem in der Krise: Die Medizin leistet zwar immer mehr, aber gleichzeitig sind die neuen Behandlungsmethoden immer teurer. Als Folge haben sich die Prämien für die Grundversicherung in den letzten zehn Jahren etwa um die Hälfte erhöht. Viele Beitragszahler stossen schon heute an ihre finanziellen Grenzen. Wie halten wir das Gesundheitswesen finanzierbar und sichern gleichzeitig die hohe Qualität der Medizin? An einer Tagung in Bern legten die Akademien der Wissenschaften Schweiz neue Studien vor und präsentierten eine Roadmap für ein nachhaltiges Gesundheitssystem.

Es ist weithin unbestritten, dass im Gesundheitssystem Reformen notwendig sind. Vor diesem Hintergrund haben die Akademien der Wissenschaften Schweiz Anfang 2011 das Projekt «Nachhaltiges Gesundheitssystem» lanciert. Im Frühjahr wurde eine Studie veröffentlicht, welche die Methoden zur Nutzenbestimmung in der Medizin untersuchte. Kürzlich publizierte die Akademie der Medizinischen Wissenschaften in einem Positionspapier jene Faktoren, welche die Nachhaltigkeit der Medizin in Frage stellen. Und das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS führte einen «publifocus» durch, bei dem ausgewählte Bürgerinnen und Bürger Kosten und Nutzen medizinischer Behandlungen diskutierten.

Studie zu Ineffizienzen im Gesundheitswesen

Im Auftrag der Akademien der Wissenschaften hat jetzt ein Team um Prof. Luca Crivelli von der Università della Svizzera italiana untersucht, ob die gegenwärtige Qualität des Gesundheitswesens auch mit geringerem Aufwand erreichbar wäre. Die Studie benennt folgende drei Hauptursachen für die oft mangelnde Effizienz des Gesundheitswesens: Die Leistungserbringer, also die Ärzte und Spitäler, handeln nur selten koordiniert und tauschen kaum Informationen über ihre Patienten aus,

was zu Doppelspurigkeiten führt. Darüber hinaus spielt im Gesundheitssystem die sogenannte «angebotsinduzierte Nachfrage» eine wichtige Rolle: Anbieter können die Leistungsmenge ausdehnen, auch wenn diese Leistungen kaum Zusatznutzen bringen. Und weil nicht der Einzelne, sondern die Allgemeinheit die Kosten für medizinische Leistungen trägt, neigen die Versicherten dazu, zu viele und unnötige Leistungen zu verlangen. Allein diese drei Faktoren schaffen Ineffizienzen, deren Kosten die Autoren mit sechs bis sieben Milliarden Franken pro Jahr angeben. Das entspricht etwa 9,5 bis 11% der gesamten Gesundheitskosten der Schweiz.

«Roadmap» für ein nachhaltiges Gesundheitssystem

Auf der Basis dieser Teilprojekte haben die Akademien eine «Roadmap» für ein nachhaltiges Gesundheitssystem ausgearbeitet und an der Tagung in Bern vorgestellt. Die Roadmap formuliert sieben Ziele, beschreibt die dazugehörigen Massnahmen und legt dar, in welchem Zeitraum welche Akteure des Gesundheitswesens aktiv werden müssen. Die Akademien fordern unter anderem, die bisherige kantonale Steuerung des Gesundheitssystems durch eine regionale, national koordinierte Steuerung zu ersetzen. Revisionsbedarf sehen die Akademien beim Krankenversicherungsgesetz: Nötig wären ein einheitlicher Finanzierungsschlüssel für ambulante und stationäre Behandlungen sowie einkommensabhängige Franchisen und für Pflegende und Physiotherapeutinnen die direkte Abrechnung mit der Grundversicherung.

Elektronisches Patientendossier und mehr Ausbildungsplätze

Weitere Vorschläge der Roadmap betreffen die rasche Einführung eines elektronischen Patientendossiers zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten sowie die Schaffung der gesetzlichen und finanziellen Voraussetzungen zur Einführung von «Health Technology Assessment» (HTA). Die Roadmap betont zudem, dass die Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems durch den Mangel an Gesundheitsfachleuten bedroht ist. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung benötigen allein die Alters- und Pflegeheime bis 2020 mindestens 15 000 zusätzliche Angestellte. Die Akademien fordern deshalb, die Anzahl der Ausbildungsplätze für Ärztinnen, Ärzte und andere Gesundheitsfachleute markant zu erhöhen und die Ausbildungen besser an den Bedarf der Patienten anzupassen. Zudem braucht es neue Modelle der Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsfachleuten, bei der auch die

nicht ärztlichen Fachleute entsprechend ihren Kernkompetenzen zum Einsatz kommen.

Ausblick

Die Akademien werden die Roadmap Gesundheitspolitikern, den Ärzte- und Spitalvertretern sowie weiteren Akteuren des Gesundheitssystems zustellen und mit diesen das Gespräch suchen. Laut Roadmap sollten spätestens 2017 die letzten der vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt sein.

Hinweis

Publikation «Medizin für Gesunde? Analysen und Empfehlungen zum Umgang mit Enhancement»

Akademien der Wissenschaften Schweiz, Eigenverlag, Bern 2012
82 Seiten, ISBN 978-3-905870-29-9

Unter dem Stichwort «Human Enhancement» werden medizinische Interventionen diskutiert, die sich nicht auf die Therapie von Krankheiten, sondern auf eine Verbesserung nicht pathologischer Merkmale richten. Dabei werden zahlreiche ethische und gesellschaftliche Fragen aufgeworfen. Eine Arbeitsgruppe der Akademien der Wissenschaften Schweiz hat sich in Koordination mit der SAMW, der SAGW, TA-SWISS sowie der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK-CNE) der Thematik zugewandt. Der Fokus lag dabei auf dem Teilbereich des Neuroenhancements. Mit der Publikation «Medizin für Gesunde? Analysen und Empfehlungen zum Umgang mit Enhancement» der SAGW und der SAMW liegen nun erste Resultate vor.

Download der Publikationen unter:
<http://www.akademien-schweiz.ch/index/Publikationen/Berichte.html>

Tagung «Universitäre Lehre im Wandel»

16

Das «Network for Transdisciplinary Research, td-net» der Akademien der Wissenschaften Schweiz, organisiert mit dem Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) seit 2008 jedes Jahr eine nationale Tagung, um den Austausch über Anforderungen in inter- und transdisziplinärer Lehre und Forschung zu fördern. Dieses Jahr findet sie am 7. Juni in der Universität Bern statt zum Thema «Universitäre Lehre im Wandel – Innovative Methoden und institutionelle Ansprüche», mit Beiträgen von Prof. B. Moretti, UniBE (Vizekanzler Lehre), Prof. Kilian Stoffel, UniNE (vice-recteur enseignement), Prof. Martin Tröndle und Dr. Silke Seemann, Zepelin Universität Friedrichshafen, Prof. Frédéric Kaplan, EPFL.

«Prix Média 2013» des Académies suisses des sciences

Nous avons le plaisir de vous informer de l'appel à candidatures pour le «Prix Média 2013» des Académies suisses des sciences: www.academies-suisse.ch/fr/prixmedia

Le prix média est remis chaque année dans les domaines suivants:

- Médecine
- Sciences naturelles
- Sciences humaines et sociales
- Sciences techniques

Chaque prix est doté de 10 000 CHF.

L'appel à candidatures s'adresse à tous les journalistes ou chercheurs-euses qui ont réussi à rendre un travail scientifique complexe accessible à un large public.

La date limite pour l'envoi des candidatures est fixée au 15 juin 2013.

Pour plus d'informations concernant le «Prix Média académies-suisse» en sciences humaines et sociales: martine.stoffel@sagw.ch
<http://www.akademien-schweiz.ch/prixmedia>

Hinweis

Weitere Informationen:

<http://transdisciplinarity.ch/d/Network/national.php>

SAGW-News

News ASSH

Neue Kommunikationskanäle – Twitter und Blog

(bk) Die SAGW geht einen Schritt Richtung Social Media und ist nun auf Twitter vertreten. Unter dem Twitter-Account https://twitter.com/SAGW_CH zwitschert die SAGW in Echtzeit von Tagungen, kündigt diese an und verbreitet Pressemitteilungen und offizielle Meldungen aus dem Generalsekretariat, aber auch Aktuelles und Interessantes rund um die Geistes- und Sozialwissenschaften.

In ihrem Blog greift die SAGW Meinungen und Themen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften auf und stellt sie zur Diskussion: www.sagw.ch/blog. Mit wöchentlichen Artikeln berichten wir zeitnah zu aktuellen Themen. Gerne veröffentlichen wir auch Gastbeiträge. Wer einen Artikel im SAGW-Blog publizieren möchte, kann sich bei Daniela Ambühl melden (daniela.ambuehl@sagw.ch).

Folgen Sie uns und diskutieren Sie mit.

Welches Latein für welchen Zweck?

(bk) *Latein polarisiert. Dies zeigte sich an der SAGW-Podiumsdiskussion «Am Ende des Lateins? Pro und contra Lateinobligatorium für geisteswissenschaftliche Studiengänge» vom 12. Februar an der Universität Bern.*

Latein ist zwar eine alte Sprache, aber tot ist sie nicht. Der volle Kuppelsaal und die engagiert geführte Diskussion zeigten die Aktualität, die das Latein weiterhin genießt. So war denn auch das Latein an sich kaum in Frage gestellt. Im Zentrum der Debatte stand die Frage, ob und wenn ja für welche Fächer ein Lateinobligatorium sinnvoll sei.

Entscheid liegt bei den Fächern

Einzelne Universitäten und Fakultäten haben sich in letzter Zeit für oder gegen das Obligatorium ausgesprochen, andere werden sich dieser Frage noch stellen müssen. So wird seit Kurzem in Basel – in Bern schon länger – auf den formalen Nachweis der Lateinkenntnisse für die meisten Studienrichtungen auf Masterebene verzichtet. Die philosophisch-historische Fakultät der Universität Zürich hält hingegen am Latein fest. Diese unterschiedliche Handhabung führt zu einem gewissen Unbehagen, insbesondere fehlen allgemein verbindliche Vorstellungen, welche Kompetenzen zu welchem Zweck auf welcher Stufe mit dem Lateinunterricht vermittelt werden sollen.

Antonio Loprieno, Rektor der Universität Basel, machte deutlich, dass diese Frage weder vom Rektor noch von den Fakultäten gelöst werden kann, sondern von den einzelnen Fächern entschieden werden muss.

Hindernis oder kulturelle Bildung?

Dass der Lateinbedarf in der Tat stark von den einzelnen Fächern abhängt, zeigte sich auch in der Diskussion. Für das Studium der Philosophie beispielsweise sei Latein keine Notwendigkeit, erklärte Hans-Johann Glock von der Universität Zürich. Zur Erörterung der

zentralen Fragen brauche es eher naturwissenschaftliche Kenntnisse. Diese würden das logische Denken besser schulen als das Latein, und überdies seien die Studierenden motivierter, etwas zu lernen, das man auch wirklich brauchen und anwenden kann. Für die Anglistik hingegen sei Latein unabdingbar, war Virginia Richter von der Universität Bern überzeugt. Anderenfalls beschränke man den wissenschaftlichen Zugang zum Fach auf das 19. bis 21. Jahrhundert. Mit Latein erwerbe man nicht nur Sprachkompetenz, sondern ein bildungsbürgerliches Wissensrepertoire. Auch Christoph Riedweg, Philologe von der Universität Zürich, war überzeugt, dass Latein wesentlich zur kulturellen Bildung beitrage.

Kein Wettbewerbsargument

Die Frage von Moderator Thomas Späth, Altertumswissenschaftler an der Universität Bern, ob die Abschaffung des Lateins ein Mittel sei, um mehr Studierende zu gewinnen, wurde verneint. Der Wettbewerb zwischen den Universitäten habe zugenommen, dies sei jedoch nicht der Grund zur Abschaffung des Lateinobligatoriums, betonte Loprieno. Der offene Zugang schaffe vielmehr eine Chancengleichheit unter den Studierenden. Obwohl es immer junge Leute geben wird, welche sich für Latein interessieren, ist jedoch auch festzustellen, dass das Interesse tendenziell eher nachlässt; welche Konsequenzen daraus erwachsen, ist momentan noch nicht abzuschätzen.

Fachgesellschaften sind gefordert

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sorgfältig begründete Stellungnahmen zum Lateinunterricht an den Universitäten aus disziplinärer oder epochenspezifischer Perspektive weitgehend fehlen. Unsere Fachgesellschaften sind nun aufgerufen, die Frage des Lateinerwerbs zu erörtern und entsprechende Empfehlungen zu formulieren.

Hinweis

Weitere Informationen und Meinungen zum Latein unter:

<http://www.sagw.ch/sagw/veranstaltungen/sagw-agenda-2013/vst13-sk/latein.html> (Informationen zur Tagung und Follow-up)

www.sagw.ch/blog (Februar-Archiv)

Twitter: @sagw_ch, #latein (Live-Stream vom 12. Februar)

Dodis «gefällt das» und es zwitschert

Ursina Bentele, Christiane Sibille und Sacha Zala

Als wir uns von der Forschungsgruppe der Diplomatischen Dokumente der Schweiz vor über zwei Jahren überlegten, ob wir Social-Media-Kanäle nutzen möchten, hatten wir zuerst Zweifel. Was bringt es einem historischen Forschungs- und Editionsprojekt zu «posten», zu «liken» und zu «tweeten»?

Die Frage ist inzwischen beantwortet worden: Universitäten, Bibliotheken, Forschungs- und Verwaltungsinstitutionen verstehen den Schritt in die Social Media mittlerweile als selbstverständliche Erweiterung ihrer Kommunikationsstrategie.

Organisation

Social Media sind ein fester Bestandteil unserer Kommunikationsarbeit, und entsprechend werden alle Aktivitäten von allen Mitarbeitenden auch auf Social Media kommuniziert. Ein kleines Team kümmert sich regelmässig um Posts und Tweets – allerdings mit einem minimalen Zeiteinsatz und neben den regulären Forschungstätigkeiten. Entsprechend werden die Aufgaben und Zuständigkeiten flexibel gehandhabt. Als öffentlich finanziertes Forschungsunternehmen sind unsere Mittel für Werbung und Kommunikation ohnehin beschränkt.

Twitter

Auf Facebook und Twitter informieren wir über aktuelle Aktivitäten bei Dodis sowie über andere Neuigkeiten aus der schweizerischen Forschungslandschaft und treten so auch mit Medien in Kontakt. Dabei vermitteln wir auf jedem Kanal Unterschiedliches. Auf Twitter präsentieren wir historische Inhalte aus der Datenbank Dodis, also Quellen zu den internationalen Beziehungen der Schweiz, regelmässig als #docoftheday. Das können Quellen mit einem Bezug zu Tagesaktualitäten sein oder solche, die mit dem Jahrestag eines historischen Ereignisses zusammenfallen. Twitter benutzen wir auch, um mit einer breiteren wissenschaftlich in-

teressierten Öffentlichkeit in Kontakt zu kommen, z.B. während Konferenzen und Tagungen.

Facebook

Facebook dient uns hingegen als Plattform für unterhaltsame Aktivitäten, mit dem Ziel, an Geschichte Interessierte, aber auch ehemalige Mitarbeitende und die Dodis-Fangemeinschaft auf dem Laufenden zu halten und sie in unsere Projekte miteinzubeziehen. So entstand auf Facebook z.B. eine Serie «Dodis goes...», in welcher eine schwarze Stofftasche mit dem Dodis-Logo – die für eine Konferenz produziert wurde – an unter-

21

[Von links nach rechts] Christiane Sibille, Sacha Zala, Ursina Bentele. Dr. Sacha Zala ist seit 2008 Direktor der Forschungsgruppe Diplomatische Dokumente der Schweiz, eines Unternehmens der SAGW. Christiane Sibille und Ursina Bentele sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen des Projekts und massgeblich für die Social-Media-Strategie verantwortlich.

schiedlichsten Orten von Dodis-Freunden fotografiert wird. Diese Fotos werden mit einem Link zum Datensatz des geografischen Ortes in der ganzen Welt gepostet. So kann man alle Dodis-Dokumente zu diesem Ort einsehen. Durch diese unterschiedlichen Strategien soll ein möglichst breites Publikum angesprochen werden und einen leichten Einstieg in unsere Datenbank finden. Einen Höhepunkt an Aufmerksamkeit konnten die DDS im Herbst 2012 verzeichnen, als die Vernissage von DDS Band 24 als Facebook-Event lanciert und im Vorfeld dazu «sneak previews» des Bandes veröffentlicht wurden.

Guter Ruf durch innovatives Auftreten

Letztes Jahr haben wir uns an dem Projekt «Swiss Academia and the Social Media Landscape» (heute «The Digital Campus») von swissnex SanFrancisco (SBFI) beteiligt. Die dortigen Analysen und Diskussionen haben uns vor Augen geführt, dass im Internet nicht in erster Linie die Grösse einer Institution, sondern ihr innovatives Auftreten für ein gutes Renommee verantwortlich ist. Social Media sind für die Diplomatischen Dokumente der Schweiz ein wichtiges Instrument, um im Sinne der «digital humanities» Forschungsressourcen zu vernetzen und öffentlich zugänglich zu machen. Als Unternehmen der SAGW, welche 2006 die «Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen» unterzeichneten, sind wir dem Open-Access-Prinzip verpflichtet. Das Versprechen, einen möglichst offenen und kostenfreien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu bieten, hat die Forschungsgruppe bereits eingelöst: mit der Datenbank Dodis – welche unter den Editionsprojekten diplomatischer Dokumente international als «best practice» gilt –, aber auch mit der 2012 begonnenen digitalen Publikationsreihe Quaderni di Dodis, welche eine Vernetzung der Ressourcen in Dodis mit wissenschaftlichen Studien anstrebt.

Hinweis

Links:

Diplomatische Dokumente der Schweiz (<https://www.dodis.ch/>)

Reihe Quaderni di Dodis (<http://www.dodis.ch/quaderni>)

Twitter: @Dodis

Facebook: www.facebook.com/DDS.Dodis

Forschungsevaluation und geisteswissenschaftliche Fachkulturen: Transparenz, Topographie oder Bewertung?

Heinrich Hartmann, Universität Basel

Wenn es um die Frage einer systematischen Forschungsevaluation geht, wohnen in der Brust vieler Geisteswissenschaftler zwei Seelen. Die eine spricht sich für die Bedeutung akademischer Unabhängigkeit als Garant geisteswissenschaftlicher Forschung aus und stellt alle Ansätze zur Leistungsmessung unter «Kontrollverdacht». Die andere bemüht sich um mehr «Visibilität» und bessere Vernetzung für die eigene Forschung und ist bestrebt, die eigene Leistung für andere Forschende so transparent wie nur möglich zu machen – etwa durch neue wissenschaftlich-soziale Netzwerke wie academia.edu und ResearchGate.

Nun wäre hieran überhaupt nichts auszusetzen und man könnte sich auf die Formel «jeder so viel er möchte» einigen. Wissenschaftliche Leistungsmessung wäre dem Prinzip der Freiwilligkeit unterworfen und die Evaluationssysteme, ob national, privat oder von einzelnen Universitäten, würden nur dann funktionieren, wenn sie ihren Mehrwert für die Wissenschaftler deutlich belegen können. Doch es bleibt ein Paradox, dass viele dieser Plattformen, die scheinbar lediglich Visibilität herstellen möchten, in den Kategorien und Kriterien dieser Transparenz vollkommen undurchsichtig bleiben. Scores werden hier berechnet, Verknüpfungen hergestellt, Publikationsformen zumindest implizit bewertet und damit genau das geschaffen, worüber sich viele Wissenschaftler im Rahmen der Debatten um Evaluation so häufig beklagen: Werkzeuge zur Leistungsmessung, die nicht nur weitgehend intransparent sind, sondern an denen die wissenschaftliche Community selbst in keiner Form beteiligt war.

Fachgesellschaften müssen mitentscheiden

Die Fragen, wie Qualitätsstandards in der Forschung definiert werden, kommen auf Wissenschaftler implizit immer wieder zu – die Frage ist nur, wie man sich an diesen Definitionen in angemessener Form beteiligen kann. Die Stimme geisteswissenschaftlicher Fach-

kulturen zu stärken und sie in eine solche Diskussion einzubinden, ist ein wichtiges Anliegen, wenn solche neuen Werkzeuge produktiv zum Vorteil geisteswissenschaftlicher Fächer genutzt werden sollen.

Dieser Schnittstelle zwischen disziplinärer Präsentation und Bewertungskriterien geisteswissenschaftlicher Forschung, zwischen Fachkulturen und administrativen Logiken, widmete sich eine Tagung, die am 30. November Vertreter geisteswissenschaftlicher Fachgesellschaften in Bern zusammenbrachte. Organisiert wurde die Tagung vom Basler Teilprojekt der CRUS-Initiative «Mesurer les performances de la recherche» und der SAGW.

Perspektiven zur Qualitätssicherung

Martin Lengwiler wies als Leiter des Basler Projektes darauf hin, wie stark gerade in dem Feld der Qualitätsstandards bis heute zwar grundsätzliche Bereitschaft für eine Verständigung besteht. Allerdings stelle sich die Diskussion um die konkreten Indikatoren der Leistungsmessung häufig viel diffiziler dar und zeige dadurch, wie viele Diskussionen erst noch zu führen sind. In einem ersten Panel beschäftigten sich die Referierenden mit der Frage, wie Fachgesellschaften etwa durch Qualitätssicherung in den Fachzeitschriften oder durch eigene Fachportale im Internet Standards setzen und transparent machen können. Das zweite Panel diskutierte anhand von ausgewählten Fällen aus dem Ausland neue Perspektiven und Formate der Qualitätssicherung, die das Gewicht der Fachgesellschaften deutlich unterstrichen. Anhand neuer Wege zur Bewertung von Forschungsleistungen in den «e-humanities» konnten zudem weitere Potenziale skizziert werden, die die geisteswissenschaftlichen Fachkulturen in den nächsten Jahren nachhaltig verändern könnten.

Die Fachgesellschaften sind gefordert

In einer abschliessenden Diskussion mit verschiedenen Verbandsvertreterinnen und -vertretern (etwa aus

den Sprachwissenschaften, den Philologien, der Geschichtswissenschaft und einigen benachbarten sozialwissenschaftlichen Fächern wie den Medien- und Verwaltungswissenschaften) zeigte sich eine grundsätzliche Offenheit gegenüber den Diskussionen um neue Standards von Qualitätssicherung und Evaluation. Es wurde dabei deutlich, dass fachinterne Selbstverständigung auf Initiative der Fachgesellschaften unbedingte Voraussetzung für die Erarbeitung solcher Standards sein muss. Viele Debatten leiden allerdings bis heute darunter, dass die Gesellschaften diesen Dialog noch wenig aufgegriffen haben. Bei einer Befragung unter den Mitgliedergesellschaften der SAGW im Oktober 2012 gaben über 80% der Befragten an, dass ihnen bislang keine Bestrebungen bekannt seien, Qualitätskriterien für das gesamte Fach zu formulieren. Um diese internen Diskussionen weiter zu stärken, steht die SAGW nach den Worten ihres Generalsekretärs Markus Zürcher unterstützend zur Verfügung.

Zum Autor

Dr. Heinrich Hartmann

Dr. Heinrich Hartmann ist Historiker und promovierte an der EHESS Paris und der FU Berlin. Seit 2010 ist er als Assistent für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Basel tätig und arbeitet dort insbesondere

zur Wissensgeschichte demographischer Diskurse. Bis Dezember 2012 war er zudem für das CRUS-Projekt «Mesurer les performances de la recherche» tätig.

Qualitäts- und Leistungsmessung in den Geisteswissenschaften – Stand und Ausblick

(mi) Die Angst vor der Vermessung des Geistes¹ – ist sie Anlass dafür, dass sich noch immer viele Akteure der Geisteswissenschaften gegen einen aus ihrer Sicht auf quantitative Kriterien ausgerichteten Messbarkeitswahn wehren? Oder liegt es an der Andersartigkeit, auf die sich eben diese Stimmen oftmals berufen, um sich qualitäts- und leistungsmessenden Massnahmen zu entziehen? Inzwischen wurde in den scientific communities unbestritten erkannt, dass die Höhe der zugesprochenen finanziellen Mittel zunehmend von Leistungskriterien abhängig ist; das «Giesskannenprinzip» hat mit der steigenden Nachfrage nach sich verknappenden Mitteln ausgedient.

Trotz Skepsis und Ablehnung hat sich die Diskussion in den letzten Jahren entwickelt, Bibliometrie ist schon lange nicht mehr im Zentrum des Gesprächs, verschiedene Forschungsprojekte ergründeten für unterschiedliche Fachbereiche Möglichkeiten zu einer objektivierten Art der Qualitätssicherung. Genannt werden können hier nicht sämtliche relevanten Projekte, es sei jedoch an dieser Stelle an die CRUS-Projekte «Mesurer les performances de la recherche» erinnert, die etwa im SAGW-Bulletin 2/2011 dokumentiert wurden, oder an die Pilotstudie des deutschen Wissenschaftsrats für das Fach Anglistik, bei der die Bereiche der Forschungsqualität gleichwertig mit der Reputation, der Forschungsermöglichung und den Transferleistungen an ausseruniversitäre Adressaten jeweils qualitativ und quantitativ evaluiert werden. Einzelne Fachgesellschaften haben sich bereits intensiv mit Fragen der Qualitätsmessung auseinandergesetzt, so etwa die «International Association of Research Centres in the History of Art» (RIHA), die in einem auf die Forschungsaktivitäten im kunsthistorischen Bereich fokussierten Positionspapier Stellung zu diesen wichtigen Fragen

1 Titel des NZZ-Artikels vom 11. Oktober 2010, Markus Binder.

bezieht. Der Weg hin zu einer Verständigung über die dem eigenen Tun angemessenen Qualitätskriterien, über Standards und über gemeinsame Ziele wurde aufgenommen, allerdings sind noch einige Höhenkurven zu meistern.

Deutungshoheit muss bei den Fachvertretern liegen

In ihrem Positionspapier nimmt die SAGW nicht zuletzt aufgrund der grossen Heterogenität zwischen den geisteswissenschaftlichen Fächern unter anderem die Fachgesellschaften in die Pflicht: Hier könnten die wesentlichen Aspekte für die einzelnen Bereiche bezeichnet werden, die explizit machen, was implizit längst für die Einschätzung von wissenschaftlichen Anforderungen und Standards von Relevanz ist. Nur durch eine Systematisierung dieser Qualitätserkennung kann längerfristig vermieden werden, dass Fachfremde die Spielregeln bestimmen. Die Deutungshoheit soll damit bei Fachvertretern liegen. Je nach Evaluationsgegenstand ist jedoch von einer allzu starken Parzellierung abzusehen. So hat etwa das Bestreben der SAGW für die qualitative Sozialforschung gezeigt, dass es in der Methodendiskussion durchaus möglich ist, über die einzelnen Forschungsmethoden und Fächergrenzen hinaus Gütekriterien zu formulieren, die zu einer objektivierten Einschätzung des methodischen Vorgehens beitragen. Auch in diesem Zusammenhang erweist sich das Konzept der «informed peer review» als bedeutungsvoll. Das aus dieser Initiative hervorgegangene «Manifest zur Bedeutung, Qualitätsbeurteilung und Lehre der Methoden qualitativer Sozialforschung» fokussiert auf die Methodenforschung und -schulung und gibt Anhaltspunkte für die Beurteilung über innerdisziplinäre Standards hinaus.

Die Diskussion geht weiter

Seit mehreren Jahren setzt sich die SAGW mit Fragen des Qualitätsmanagements auseinander, hat durch die Organisation von Tagungen (wie «Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?» 2011, «Forschungsevaluation und geisteswissenschaftliche Fachkulturen: Transparenz, Topographie oder Bewertung?» 2012, Bericht Seite 23 in diesem Bulletin) eine Plattform für den Austausch geboten, regelmässig im Bulletin über relevante Projekte und Vorstösse berichtet und wird sich dieser Thematik weiterhin zuwenden. Das Anliegen, sich über mögliche Indikatoren einer Qualitätsmessung zu verständigen und damit deren Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen möglichst zu kontrollieren, verfolgt die diesjährige Präsidentenkonferenz im Rahmen der Jahresversammlung (S. 26).

Assemblée annuelle de l'Académie

26

(nb) L'Assemblée annuelle de l'ASSH se déroulera cette année les 24 et 25 mai 2013 à l'Université de Berne (UniS). En réponse aux débats initiés tant au niveau médiatique qu'au sein des universités et de la communauté scientifique, l'ASSH organise d'une part la Conférence des président-e-s sur le thème «Mesurer la qualité et les performances en sciences humaines et sociales» et d'autre part la manifestation publique «Pour un renouvellement des sciences humaines».

Mesurer la qualité et les performances en sciences humaines et sociales

L'ASSH suit depuis plusieurs années le programme «Mesurer les performances de la recherche» de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) et y participe. L'Académie a non seulement dédié plusieurs articles dans le cadre de son bulletin à cette thématique, mais elle a également donné des pistes de réflexion en consacrant un des trois chapitres de la prise de position «Pour un renouvellement des sciences humaines» à cette question. Le Comité de l'Académie est convaincu que les sciences humaines et sociales doivent se confronter à la question de la mesure de la qualité et des performances dans l'enseignement et la recherche et doivent participer activement au débat. Les sociétés membres disposent, du fait de leur ancrage dans la discipline et au sein des hautes écoles, de suffisamment de légitimité pour élaborer des positions adéquates concernant leurs propres critères de qualité. C'est également pour les disciplines, l'opportunité de se mettre d'accord à propos de standards, de critères et d'objectifs et ceci afin qu'elles développent une identification commune et qui encourage la collaboration.

La Conférence des président-e-s invite donc les présidentes et les présidents à prendre part à ce débat qui sera introduit par la présentation de deux projets, soutenus par la CRUS, concernant la mesure de la qualité et des performances en sciences humaines et sociales.

Programme – Conférence des président-e-s

24.5.13, Berne, UniS, Aula 003, 13h45–15h45

- | | |
|-------------|---|
| 13h45–13h50 | Introduction par le Président de l'ASSH
<i>Heinz Gutscher</i> |
| 13h50–14h10 | Etat et perspectives du point de vue de l'ASSH
<i>Markus Zürcher</i> |
| 14h10–14h30 | Projet CRUS «Entwicklung und Erprobung von Qualitätskriterien für die Forschung in den Geisteswissenschaften am Beispiel der Literaturwissenschaften und der Kunstgeschichte»: Expériences et possibilités de mise en pratique
<i>Martin Lengwiler</i> |
| 14h30–14h50 | Projet CRUS «Measuring Research Output in Communication Sciences between international benchmarks, cultural differences and social relevance»: Expériences et possibilités de mise en pratique
<i>Diana Ingenhoff</i> |
| 14h50–15h40 | Discussion
Modération: <i>Heinz Gutscher</i> |
| 15h40–15h45 | Conclusion
<i>Heinz Gutscher</i> |

Pour un renouvellement des sciences humaines: table ronde

La presse suisse-allemande en a témoigné à plusieurs reprises ces derniers temps: les sciences humaines n'ont pas le vent en poupe et ceci à un moment où le pilotage des hautes écoles est de plus en plus régulateur. Du fait du changement démographique, on constate une raréfaction des talents et par conséquent l'apparition d'un débat au sein de la presse mettant les sciences humaines sous pression en leur reprochant, entre autres, de dilapider de potentiels talents. Le sens et l'apport, de même que la scientificité des sciences humaines sont remises en question implicitement, et même parfois de manière explicite et généralisante. Cette contrainte de légitimation se trouve renforcée du fait des mégatendances dans d'autres disciplines scientifiques et par des directives de politique scientifique et de la recherche qui bousculent la façon dont les sciences humaines se perçoivent.

Renouveler les sciences humaines

Le moment est venu de mener une discussion à la fois critique et lucide à propos de la réaction que devraient avoir les sciences humaines face à ce changement significatif de situation. L'ASSH y a contribué en publiant une prise de position «Pour un renouvellement des sciences humaines». Celle-ci se base sur des travaux préliminaires de longue date et elle contient des recommandations concernant les trois domaines suivants: l'organisation des curricula (enseignement), la structuration universitaire des sciences humaines (recherche) et la mesure de la qualité des prestations (recherche et enseignement).

Mener la discussion

La table ronde visera à mettre en évidence de manière critique les recommandations par une discussion entre les représentant-e-s de l'encouragement de la recherche et de la pratique scientifique en sciences huma-

nes. Elle s'intéressera, entre autres, à savoir comment l'image des sciences humaines peut être améliorée, où il y a besoin de moyens financiers supplémentaires et d'un renforcement de la coordination, et finalement si les recommandations satisfont les besoins futurs de la pratique en sciences humaines et si les personnes concernées se sentent touchées par cette prise de position. Le public est invité à participer activement au débat.

Programme – manifestation publique

24.5.13, Berne, UniS, Aula 003, 16h15–18h30

- | | |
|-------------|--|
| 16h15–16h20 | Heinz Gutscher, Président de l'ASSH: bienvenue |
| 16h20–16h30 | Markus Zürcher, Secrétaire général de l'ASSH: prise de position – élaboration, intention et buts |
| 16h30–17h00 | Table ronde avec 4 personnes, menée par <i>Walter Leimgruber</i> (membre du Comité de l'ASSH) |
| | <i>Angelika Kalt</i> (Directrice suppléante, FNS) |
| | SEFRI |
| | <i>Mauro Dell'Ambrogio</i> (Secrétaire d'Etat à la formation, la recherche et l'innovation) |
| | <i>Danielle Chaperon</i> (Vice-rectrice à l'enseignement, Université de Lausanne) |
| | <i>Wolfgang Fuhrmann</i> (Co-président de l'Association du corps intermédiaire de l'Université de Zurich/VAUZ et membre du comité actionuni) |
| 17h00–17h45 | Discussion avec le public |
| 17h45–18h30 | Apéritif |

Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften

28

(ms) Die SAGW stellt am 14. Juni an der Universität Freiburg zukunftsweisende Konzepte, Methoden und Perspektiven der Gesundheitsforschung zur Diskussion. Als wegweisend erachten wir dabei die Konzepte der Vulnerabilität, der Resilienz und der Lebensqualität sowie deren Stabilisierung im Lebensverlauf.

Das medizinische Versorgungssystem der Schweiz ist zwar sehr leistungsfähig, stösst aber gerade deswegen an finanzielle und personelle Grenzen: Längst nicht jede mögliche medizinische Intervention ist sinnvoll und wünschbar. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartungen nimmt zudem die Zahl der Personen zu, die trotz gesundheitlichen Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Sozialwissenschaftliche Ansätze und Methoden sind in hohem Masse geeignet, einen Beitrag zur Bewältigung dieser Problemlagen und Herausforderungen zu leisten.

Zur Struktur

Im ersten Teil der Tagung werden Konzepte zur Diskussion gestellt, denen ein dynamisches Verständnis von Gesundheit zugrunde liegt und die damit geeignet sind, die Aufmerksamkeit auf den Erhalt sowie die Stabilisierung der Gesundheit, die Alltagsbewältigung und die Lebensqualität zu lenken. In einem zweiten Teil wird ihre Anwendung auf zentrale Lebensbereiche ausgelotet. Ausgehend vom Forschungsstand steht die Frage im Zentrum, welche neuen Forschungsthemen Konzepte wie Lebensqualität, Resilienz, Stabilisierung, selbständige Lebensführung und Alltagsgestaltung erschliessen.

Ziele

- Den spezifischen und innovativen Beitrag der Sozialwissenschaften im Bereich der Gesundheitsforschung aufzeigen;

- Präsentation und Diskussion zentraler Konzepte einer dynamischen, an der Lebensqualität und Alltagsbewältigung orientierten Gesundheitsforschung; deren Tragweite und Implikationen sowie die damit einhergehenden, methodischen Herausforderungen sollen aufgezeigt werden;
- Erschliessung von neuen, bisher wenig bearbeiteten, zukunftsweisenden Themenfeldern;
- Impulse für eine der Schwerpunktbildung sowie der Kompetenzverdichtung dienenden Forschungsagenda;
- Vernetzung der über zahlreiche Disziplinen und Institutionen verteilten Akteure;
- Einen Beitrag zur institutionellen Verankerung der sozialwissenschaftlichen Gesundheitsforschung leisten

Vorbereitungsgruppe

Claudine Burton-Jeangros (Universität Genf), Céline Schmid-Botkine (FORS), Peter Farago (FORS), Dominique Joye (Universität Lausanne), Mike Martin (Universität Zürich), Julie Page (ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft), Martine Stoffel (SAGW, Bern), Markus Zürcher (SAGW, Bern)

Hinweis

Detailliertes Programm und Anmeldung:

www.sagw.ch/gesundheit

Tagungsprogramm 2013

24./25. Mai	Jahresversammlung, Bern
24. Mai	«Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» Öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Jahresversammlung
30./31. Mai	Internationaler Workshop Generationenprojekte, GDI Rüslikon
10. bis 12. Juni	Symposium on Research in Protected Areas ICAS/ISCAR
14. Juni	Gesundheitsforschung – Perspektiven der Sozialwissenschaften: «Netzwerk Gesundheits- und Lebensqualitätsforschung»
26. bis 28. August	Forschungskolloquium «Disziplin», Kartause Ittingen
26. bis 27. September	ScienceComm'13, Vergabe Prix Média, La Chaux-de-Fonds
18. bis 19. Oktober	Zweites Balzan Young Scientists Forum, Lugano
14. November	Balzan Prize Winner Forum
26. November	«Palliative Care»
28./29. November	Herbsttagung: «Digital Humanities: Neue Herausforderungen für den Forschungsplatz Schweiz»

Dossier
Empfehlungen für die Geisteswissenschaften
Pour un renouvellement des sciences humaines

«Erneuerung der Geisteswissenschaften» – die Diskussion ist eröffnet

(bk) Drittmittelfinanzierung, Grossprojekte, die Nutzenfrage und Leistungsbeweise prägen den Wandel in der akademischen Welt. Die Geisteswissenschaften tun sich bisweilen schwer mit diesen Entwicklungen. Im Rahmen des Schwerpunktes «Wissenschaft im Wandel» analysierte die SAGW die Situation eingehend und formulierte schliesslich Empfehlungen und Handlungsoptionen für eine «Erneuerung der Geisteswissenschaften». Im Dossier nehmen Wissenschaftler, Politiker, ein Wirtschaftsvertreter und ein Journalist Stellung.

Die Empfehlungen beziehen sich auf grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit der Gestaltung der Curricula, der universitären Strukturierung der Geisteswissenschaften sowie der Qualitäts- und Leistungsmessung. Entlang dieser Themenkreise baten wir unsere Autoren um eine Stellungnahme. Mit einem Block zur Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft runden wir die Einschätzungen ab.

Lesen Sie die Stellungnahmen unserer Autoren und melden Sie sich selbst zu Wort, wenn wir das Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» am 24. Mai in Bern zur Diskussion stellen. (Programm auf Seite 27)

Hinweis

Download des Positionspapiers «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften»:

<http://www.sagw.ch/de/sagw/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/publis-schwerpunkte/publis-wiss-tech.html>

Inhaltsverzeichnis Dossier Empfehlungen für die Geisteswissenschaften Pour un renouvellement des sciences humaines

- 31 «Erneuerung der Geisteswissenschaften» – die Diskussion ist eröffnet
- 32 Warum und wozu braucht es Empfehlungen für die Geisteswissenschaften?

Stellungnahme zu den Empfehlungen, Bereich Lehre

- 34 Balance zwischen Spezialwissen und transversalen Kompetenzen. *Michael Stolz*
- 36 Interdisziplinarität braucht hinreichend disziplinäre Kompetenz. *Laurenz Lütteken*
- 38 Un enseignement pour les besoins d'un jeune public. *Jean-Yves Tilliette*
- 39 Stellungnahme der Studierenden zu den Empfehlungen der SAGW zur Erneuerung der Geisteswissenschaften. *Manuela Hugentobler*

31

Stellungnahme zu den Empfehlungen, Bereich Forschung

- 41 Förderlandschaft in Bewegung
Claudia Opitz-Belakhal
- 43 Respect de la diversité et ouverture vers le changement. *Simona Pekarek Doehler*
- 45 Die Verantwortung liegt bei den Geisteswissenschaften selbst. *Ulrike Landfester*
- 46 Ungesicherte Karriereperspektiven und fehlende Forschungsförderung am Ende der Karriere
Martin Baumann
- 47 Die Empfehlungen der SAGW aus der Sicht des Mittelbaus. *Matthias Hirt*

Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft

- 50 Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft
- 51 Klarheit und Geduld. *Urs Hafner*
- 52 Les sciences humaines ignorées de la politique
Jacques Neirynek
- 54 Die Geisteswissenschaften können erneuert werden
Rudolf Minsch
- 55 Besser proaktiv ein Schritt nach vorn als einer zurück. *Christian Amsler*
- 56 Zukunft der Geisteswissenschaften. *Philipp Sarasin*
- 58 Améliorer l'image des sciences humaines en traitant de front ce qui fait leur nécessité
Nicolas Zufferey
- 59 Öffentliches Engagement fördern statt abstrafen
Remigius Bunia

Einleitung

Warum und wozu braucht es Empfehlungen für die Geisteswissenschaften?

32

(mi) Das jüngst von der SAGW publizierte Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» ist das Resultat langjähriger Vorarbeiten. So wurde dieser Position beziehende Titel nicht zufällig gewählt. Nun ist es an der Zeit, die Inhalte kritisch zu diskutieren und angemessen umzusetzen.

Bereits seit langer Zeit beklagen die Geisteswissenschaften schwierige Zeiten im Zeichen nutzungs- und anwendungsorientierter Forschungsförderung, fehlende Anerkennung seitens der Gesellschaft und anderer Wissenschaftsbereiche, eine Inkompatibilität mit gängigen Leistungsmessungsverfahren und eine fehlende Vergleichsbasis für Rankings und outputorientierte Qualitätssicherung. Dies war der SAGW Anlass, im Schwerpunkt «Wissenschaft im Wandel» eine Standortbestimmung vorzunehmen. Dabei wurden Defizite auf mehreren Ebenen konstatiert: Zum einen wurden Misserfolge bei der Akquisition von Drittmitteln auf nationaler und internationaler Ebene bei einer zunehmend auf Grossprojekte ausgerichteten Forschungsförderung festgestellt, was unter anderem einer mangelnden Expertisenkultur, einer zögernden Wettbewerbsbereitschaft und Umsetzungsschwierigkeiten bei Forschungsk Kooperationen zugeschrieben werden kann. Zum anderen wurden eine verbreitete Ablehnung der gängigen Messverfahren der Forschungsleistung und eine sich in der öffentlichen Wahrnehmung manifestierende Infragestellung der gesellschaftlichen Relevanz beobachtet.

Vertiefte Analyse der Herausforderungen

Ausgehend von dieser Standortbestimmung wurde in Zusammenarbeit mit dem Programm für Wissenschaftsforschung der Universität Basel der dreitägige Kongress «Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?» konzipiert. Die über die vier problematisierten Konzepte der Employability, der Projektifizie-

rung, der Qualitäts- und Leistungsmessung und der Nutzungskontexte angelegte Diskussion erlaubte eine differenzierte und erweiterte Sicht auf die verschiedenen Problemlagen der Geisteswissenschaften. In den Akten der Veranstaltung, zu der rund dreissig mit der geisteswissenschaftlichen Praxis vertraute Akteure beitrugen, wurden weitere Baustellen verdeutlicht: ein Ordinariatssystem, das die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bisweilen behindert, eine mit der Zweistufung des Studiums wenig kompatible, vorherrschende Konzeption des Bachelor-Studiengangs als Bonsai-Version, paralysierende Befürchtungen vor einer vermehrt auf dominante Themen ausgerichteten Forschungsförderung auf Kosten forschungsimmanenter Interessen, ein gegenseitiges fehlendes Wohlwollen bei der Begutachtung von Forschungsanträgen aufgrund einer zunehmenden Parzellierung und von nicht anerkannten Common Grounds und anderes mehr. Vier Dossiers des Bulletins handelten zusätzlich die an der Veranstaltung beleuchteten Handlungsfelder ab; eine breite Dokumentation zur Situation der Geisteswissenschaften zeigt in den Medien aufgegriffene Problemlagen auf und stellt einschlägige Studien und Berichte als Hintergrundinformationen zur Verfügung (www.sagw.ch/geisteswissenschaften).

Empfehlungen mit konkreten Handlungsoptionen

Auf dieser Grundlage erarbeitete die zuständige Arbeitsgruppe schliesslich die in diesem Dossier kommentierten Empfehlungen. Diese beziehen sich auf grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit der Gestaltung der Curricula, der universitären Strukturierung der Geisteswissenschaften sowie der Qualitäts- und Leistungsmessung. Dabei werden konkrete Handlungsoptionen zu einer verbesserten Positionierung der Geisteswissenschaften unterbreitet, etwa für die Nachwuchsförderung oder für eine bewusster Pflege von gesellschaftsrelevanten Wissensbeständen. Auf einer übergeordneten Ebene verfolgen die Emp-

fehlungen Ziele, die sich vereinfacht und zugespitzt auf drei Schlagworte bringen lassen: Relevanz stärken – Vorurteile abbauen – sich auf Common Grounds besinnen.

Die Empfehlungen sind weder als Doktrin noch als Gebrauchsanweisung gedacht. Vielmehr soll die Rolle, Stellung und Positionierung der Geisteswissenschaften im wissenschaftlichen Feld reflektiert und im aktuellen hochschulpolitischen Kontext definiert werden. Das Positionspapier der SAGW ist daher als Grundlage für eine auf konkrete Handlungsmaßnahmen ausgerichtete Diskussion zu verstehen.

Diskussion und Umsetzung

In diesem Sinne steht nun die Diffusion der Empfehlungen, deren breite Diskussion sowie die den jeweiligen Kontexten angemessene Umsetzung an. Rückmeldungen von den betroffenen Akteuren selber sollen die Empfehlungen praktisch werden lassen, sie an den akademischen Stammtisch bringen, so dass den Worten möglichst Taten folgen können. In dieser Absicht führt die SAGW an ihrer Jahresversammlung eine öffentliche Podiumsdiskussion zur Rezeption der Empfehlungen durch (S. 27). Mittels eines Schreibens gelangten wir zudem an die Rektorate und Dekanate mit der Bitte, Stellung zu den Empfehlungen zu beziehen und denkbare oder beschlossene Massnahmen im Sinne des Positionspapiers zu kommunizieren. Wir interessieren uns aber auch für Ihre Meinung. Liebe Leserin, lieber Leser, sollten Sie diesen faktenreichen Strategiebericht bis hierhin gelesen haben, so scheint Ihr Interesse für die Thematik gegeben. Schreiben Sie uns.

«To be continued...»

Die 16 Empfehlungen im Überblick:

Die Gestaltung der Curricula (Lehre):

1. Fächerübergreifende Kurse im Grundstudium anbieten
2. Spezifisches, auf konkrete Situationen anwendbares Fachwissen vermitteln
3. Praktika und Austausch zu einem integralen Bestandteil des Studiums machen
4. Transversale Kompetenzen fördern
5. Bachelor und Master als eigenständige Abschlüsse gestalten
6. Den Übertritt vom Bachelor- zum Master-Studium flexibel gestalten
7. Auf die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den «grand challenges» hinführen
8. Die spätere Tätigkeit der Studierenden in der Lehre mitbedenken

Universitäre Strukturierung der Geisteswissenschaften (Forschung)

1. Einen Finanzierungsfonds für die Vorbereitung von Forschungsprojekten schaffen
2. Der geisteswissenschaftlichen Forschung angepasste Formate anbieten
3. Den wissenschaftlichen Nachwuchs verlässlich fördern
4. Die Vereinbarkeit von Forschung und Familienarbeit ermöglichen
5. Raum für Einzelforschung und Grundlagenarbeit belassen
6. Universitäre Strukturen klären und bereinigen; thematische Zentren schaffen

Die Qualitäts- und Leistungsmessung in Lehre und Forschung

1. Auch in den Geisteswissenschaften soll eine systematische Qualitäts- und Leistungsmessung eingeführt werden
2. Die Qualitäts- und Leistungsmessung muss den Geisteswissenschaften angemessen sein

Stellungnahme zu den Empfehlungen,
Bereich Lehre

Balance zwischen Spezialwissen und transversalen Kompetenzen

Michael Stolz, Germanistik, Dekan, Universität Bern

34

Die Empfehlungen der SAGW zeigen vorab, wie sehr die Geisteswissenschaften auch im Bereich der universitären Lehre und der Gestaltung der Curricula in Bewegung geraten sind.

Die modulare Ausbildung mit der Stufung von Bachelor- und Masterprogrammen hat sich im Zuge der Bologna-Reform etabliert, dies mit immer noch offenen Folgen sowohl für die Struktur der geisteswissenschaftlichen Fakultäten als auch für die Berufswelt. Der Einstieg ins Berufsleben mit einem Bachelorabschluss ist möglich geworden und ist in bestimmten professionellen Sparten sogar sinnvoll. Die Hinführung zu vertiefter wissenschaftlicher Forschung wird aber weiterhin erst im Rahmen eines regulären Masterstudiums erfolgen.

Auswahl des Masters nach Vertiefungsbedarf

Dabei ist die lineare Fortsetzung der mit dem Bachelor eingeschlagenen Studienrichtung(en) keineswegs zwingend. Die Fakultäten reagieren auf den – auch von der Arbeitswelt mit beeinflussten – Bedarf an Vertiefung zunehmend mit spezialisierten Masterprogrammen, die an konventionelle Bachelorstudiengänge anschliessen. In Bern geschieht dies etwa durch Angebote wie World Arts, Editionsphilologie, Soziolinguistik, Lateinamerika- oder Osteuropastudien. An diesen Studienprogrammen sind jeweils unterschiedliche Fächer beteiligt, an World Arts etwa Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft, Sozialanthropologie. Die genannten Fächer bilden das Spektrum vorausgesetzter Bachelorabschlüsse ab (ohne sich darin zu erschöpfen) und sie verdeutlichen zugleich, in welchem hohem Mass die Lehre mittlerweile interdisziplinär geworden ist. Diese die Fachgrenzen überschreitende Tendenz betrifft im Übrigen auch die Doktoratsausbildung, die heute vermehrt im Rahmen von interdisziplinär bzw. methodisch ausgerichteten Graduiertenschulen stattfindet. Allerdings üben die geisteswissenschaftli-

chen Fakultäten gegenüber der Kurrikularisierung der Doktoratsphase – zu Recht – grosse Zurückhaltung.

Gesellschaftlich relevantes Wissen vermitteln

Die am Beispiel der Doktoratsausbildung aufscheinenden Vorbehalte gegen ein Übermass an Reglementierung gelten auch für die vorausgehenden Studienphasen. Akademische Ausbildung wird gegenüber den sich rasch ändernden Gesetzen des Arbeitsmarktes immer bis zu einem gewissen Grad immun bleiben müssen. Es würde die Universitäten überfordern, die Bedürfnisse der Arbeitswelt bis hin zur Organisation von Praktika zu bedienen. Hier ist auch die Eigeninitiative der Studierenden gefragt, die Praktika gemäss ihren Neigungen und der Einschätzung ihrer beruflichen Möglichkeiten selbstverantwortlich wählen sollten. Universitär organisierte Praktika sind dort sinnvoll, wo sie sich thematisch auf entsprechende Studienangebote beziehen, etwa im Rahmen des Berner Masterprogramms Editionsphilologie. An diesem Beispiel wird eine Grundverantwortung der universitären Ausbildung sichtbar, die niemals ausschliesslich die (gegenüber einem launischen Arbeitsmarkt mitunter schwer abschätzbaren) beruflichen Möglichkeiten ihrer AbsolventInnen ins Auge fassen kann, sondern vielmehr die Weitergabe und Weiterentwicklung gesellschaftlich relevanten Wissens berücksichtigen muss – selbst wenn es sich dabei in bestimmten Fällen um hoch spezialisierte Kenntnisse und Fertigkeiten handelt.

Disziplinär starten, dann mit transdisziplinären Kompetenzen erweitern

Die Basis eines solchen Wissens muss zunächst einmal disziplinär angelegt sein, was für ein entsprechendes Studienangebot auf Bachelorniveau spricht. Erst ein solides fachliches Fundament (das im Bachelorstudium in der Regel ohnehin mindestens zwei Fächer umfasst) wird transdisziplinäres Denken ermöglichen. Im Fach Germanistik gehört zu solchen Kernkompetenzen bei-

spielsweise die Befähigung, in Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Methoden und in Entwicklung eines kritischen Methodenbewusstseins sprachliche Produkte wie Texte professionell zu analysieren. Unabhängig sind dabei eine solide sprachwissenschaftliche Ausbildung und die Auseinandersetzung mit der Geschichtlichkeit von Sprache und Literatur. Auf dieser Basis können transversale und transdisziplinäre Kompetenzen gefördert werden, die ihrerseits an die grossen Herausforderungen unserer Gegenwart heranzuführen. Der Blick über den disziplinären Tellerrand kann dabei gar nicht früh genug beginnen. Die Philosophisch-historische Fakultät in Bern erfüllt diese Forderung durch entsprechende Kursangebote aus Forschungsverbänden (etwa in den Bereichen Kulturstudien oder Globalisierung), die besonders für die Master- und Doktoratsstufe entwickelt worden sind, aber bereits in den ersten Semestern besucht werden können – dies «neben» der disziplinären Ausbildung. Das unscheinbare Wort «neben» erscheint im Positionspapier der SAGW mehrfach, so besonders im Hinblick auf das Verhältnis von spezifischem und fächerübergreifendem Wissen (S. 14); doch geht es dabei um mehr als ein blosses «Nebeneinander». Die rechte Balance zwischen Spezialwissen und transversalen Kompetenzen zu finden, ist gerade im Hinblick auf die «grand challenges» eine der zentralen Aufgaben. Studierende sollten die Möglichkeit haben, sich früh darauf einzulassen, auch wenn sie dies – wie ihr gesellschaftliches Umfeld – fordert.

Zum Autor

Prof. Dr. Michael Stolz

Prof. Dr. Michael Stolz wurde 1960 in München geboren. Er studierte Germanistik und Romanistik in München, Poitiers und Bern; war wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bern (1988–1995, 1998–2001) und machte einen SNF-Forschungsaufenthalt in Oxford (1995–1998). 1993 erfolgte die Promotion, 2000 die Habilitation in Bern. Er hatte Professuren in Basel (2001–2005) und Göttingen (2005–2006) und Gastdozenturen in Wien (2001) und München (2004); 2007/08 war er Professeur invité Paris IV, Sorbonne. Seit 2006 ist er Ordinarius für Germanistische Mediävistik an der Universität Bern und Leiter des Parzival-Projekts (www.parzival.unibe.ch). 2008–2012 war er Präsident der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik; 2009–2012 Geschäftsführender Direktor des Berner Mittelalterzentrums und 2010–2012 Vizedekan. Seit 2012 ist er Dekan der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern.

Stellungnahme zu den Empfehlungen,
Bereich Lehre

Interdisziplinarität braucht hinreichend disziplinäre Kompetenz

Laurenz Lütteken, Musikwissenschaft, Universität Zürich

36

Inwiefern sind die Empfehlungen der SAGW zur Erneuerung der Geisteswissenschaften gerechtfertigt und sinnvoll? Welchen Nutzen haben fächerübergreifende Kurse im Grundstudium? Was bringen transversale Kompetenzen und wie ist die Beziehung der Geisteswissenschaften zu den «grand challenges»?

Im Folgenden werden diese Leitfragen auf die insgesamt acht Empfehlungen bezogen, und es werden diese Empfehlungen daher einzeln kommentiert.

1. Fächerübergreifende Kurse im Grundstudium anbieten

Ein fächerübergreifendes Interesse versteht sich bei den Geisteswissenschaften von selbst, auch darin sichtbar, dass Zwei- oder Dreifachstudiengänge die Regel sind. Fächerübergreifende Kurse würden die Dinge nicht vereinfachen, sondern weiter verkomplizieren.

2. Spezifisches, auf konkrete Situationen anwendbares Fachwissen vermitteln

In jedem geisteswissenschaftlichen Studium sollte das Fachwissen im Zentrum stehen. Interdisziplinarität kann erst bei hinreichender disziplinärer Kompetenz gelingen. Die Vermittlung von Fachwissen liegt dabei weniger in den Lehrveranstaltungen, sondern muss von den Studierenden massgeblich in jeweils eigener Verantwortung betrieben werden. Den Lehrveranstaltungen kommt die Aufgabe zu, die Relevanz dieses Wissens und die damit verbundenen Fragen zu erproben. Das Fachwissen steht also eindeutig im Zentrum, es muss jedoch nicht notwendig mit möglichen «Anwendungen» in Beziehung stehen.

3. Praktika und Austausch zu einem integralen Bestandteil des Studiums machen

Es ist sicher richtig, praxisbezogene Seminare oder sogar ganze Praktika in geisteswissenschaftliche Studien

zu integrieren. Dies kann aber im Studium nur sehr bedingt geleistet werden, das meiste wird (und soll) von der Initiative des Einzelnen abhängen.

4. Transversale Kompetenzen fördern

Der Begriff der «transversalen Kompetenzen» ist schwierig. Während Zeit- und Projektmanagement sowie Zielorientierung zu den Grundvoraussetzungen jedes Studiums gehören und daher trainiert werden sollten (allerdings im Rahmen des normalen Curriculums), wird auf den «Vermittlungsaspekt» (Moderation, Präsentation, Kommunikation) derzeit viel zu viel Wert gelegt, gerade auch in der Konzentration auf hochschuldidaktische Fragen. Entscheidend muss nach wie vor der Inhalt – also das Fachwissen – sein, die Präsentation sollte hinreichend, aber nicht vorrangig berücksichtigt werden. So hat die fast flächendeckende Verwendung von Powerpoint zu einer beklagenswerten Normierung von Denkformaten geführt, die den Geisteswissenschaften ganz unangemessen ist. Es wäre also weniger deren Aufgabe, sich solchen Tendenzen anzuschliessen, als diese kritisch zu kommentieren.

5. Bachelor und Master als eigenständige Abschlüsse gestalten

Das Bologna-System hat sich, wie die Skeptiker im Vorfeld befürchtet haben, als Frontalangriff auf die gewachsenen universitären Traditionen erwiesen – abgesehen von der durchaus zynischen Prämisse, ein System eingeführt zu haben, ohne die damit verbundenen Dynamiken absehen, kontrollieren und beherrschen zu können. Bachelor und Master sind zwar zwei getrennte Abschlüsse, doch garantiert weiterhin nur der Master eine wirklich hinreichende fachliche Kompetenz. Die klare Differenzierung von Bachelor und Master steht allerdings der Wirklichkeit der kleinen geisteswissenschaftlichen Fächer zur Gänze entgegen, von ihr ist dringend abzuraten. Dass die Zahl der konsekutiven Übertritte in den Master geringer ist als angenommen,

hängt auch mit dem mangelnden Willen zur klaren Hierarchisierung der eben nicht gleichwertigen Abschlüsse zusammen.

6. Den Übertritt vom Bachelor- zum Master-Studium flexibel gestalten

Der Übertritt vom Bachelor zum Master sollte allerdings flexibel gestaltet werden können, das wäre sehr zu begrüßen; ein Studienfachwechsel nach dem Bachelor sollte möglich sein, aber durch das Nachholen fehlender Voraussetzungen. Ein Beispiel aus dem musikwissenschaftlichen Alltag: Wollte früher ein Musikstudent zum Universitätsstudium der Musikwissenschaft übertreten, konnten ihm bereits erbrachte Leistungen (Satzlehre, Formenlehre etc.) mühelos anerkannt werden. Jetzt ist dies nicht mehr möglich, zum Schaden der Fächer und der Studierenden.

7. Auf die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den «grand challenges» hinführen

Seit Längerem schon hat sich die Auffassung durchgesetzt, die Geisteswissenschaften seien Beiträge zu den «grand challenges». Das ist jedoch nur ein Aspekt, deswegen sollte dies gerade nicht im Studium abgebildet werden. Statt einen angehenden Archäologen, Ägyptologen oder Mittelalterler krampfhaft nach seiner Positionierung innerhalb der «grand challenges» suchen zu lassen, wäre es viel wichtiger, sein Selbstverständnis im Hinblick auf das kulturelle Gedächtnis zu fördern – und das gesellschaftliche Verständnis für die Notwendigkeit dieser gerade nicht auf Alltagsfragen, sondern auf Aspekte der Identität gerichteten Wissenschaften zu vertiefen.

8. Die spätere Tätigkeit der Studierenden in der Lehre mitbedenken

Universitäre Geisteswissenschaften bilden nicht primär berufsbezogen aus, das muss auch für die Lehre ein Grundsatz bleiben.

Zum Autor

Prof. Dr. Laurenz Lütteken

Prof. Dr. Laurenz Lütteken wurde 1964 in Essen geboren. Er studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte an den Universitäten Münster und Heidelberg und promovierte 1991. Nach Tätigkeit als freier Journalist und längeren Stipendiatenzeiten in Rom und Wolfenbüttel sowie Assistenzzeit an der Universität Münster erfolgte die Habilitation ebd. sowie 1995–96 Lehrtätigkeit an den Universitäten Heidelberg und Erlangen-Nürnberg. 1996 wurde er auf den Lehrstuhl für Musikwissenschaft an der Universität Marburg berufen, seit 2001 ist er Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität Zürich. Er ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Organisationen. Zuletzt erschien: *Musik der Renaissance. Imagination und Wirklichkeit einer kulturellen Praxis*. Stuttgart, Kassel 2011.

Prise de position concernant les recommandations. Domaine de l'enseignement

Un enseignement pour les besoins d'un jeune public

Jean-Yves Tilliette, vice-doyen, Université de Genève*

38

Tout le monde paraît s'entendre sur un constat, et il est heureux: même si le public ne se forme pas nécessairement une image très claire de leur mission, les facultés des lettres ne sont pas des fabriques de chômeurs.

Les statistiques, ce criterium de la vérité dans notre époque vouée aux chiffres, paraissent bien l'établir: sans parler des professions qui constituent leur débouché naturel (l'enseignement, les métiers de la culture et de la communication), l'administration comme l'entreprise privée apprécient les qualités que développent les études littéraires: autonomie, sens critique, capacité de synthèse, maîtrise de l'expression écrite et orale. C'est dire que la distinction classique entre «connaissances» et «compétences» – pertinente dans le cadre d'autres formations – n'est ici pas de mise.

Transmission d'un savoir de haute qualité

On en déduira en bonne logique que la fonction première de l'enseignement des disciplines littéraires est la transmission d'un savoir de haute qualité, selon des méthodes rigoureuses, propres à développer chez les étudiants les capacités signalées ci-dessus. Il est bon de rappeler une évidence simple: l'apprentissage d'une langue moderne ou ancienne, l'analyse historique, le raisonnement philosophique et même la critique littéraire supposent, et imposent, la mise en œuvre de techniques intellectuelles non moins exigeantes que celles requises par l'étude des sciences naturelles et mathématiques. L'objectif premier et dernier de l'enseignement universitaire des lettres sera donc de faire droit à cette exigence.

Repenser l'enseignement en fonction des besoins d'un jeune public

Y a-t-il lieu de l'adapter aux attentes supposées d'une société en mutation (comme elles le sont toutes...), sinon en termes de communication et d'affirmation de

soi? La réponse à cette question ne va pas de soi, si l'on considère à bon droit que la réponse aux «Grands Défis» d'aujourd'hui n'est pas foncièrement différente de celle qui a pu être apportée à ceux, non moins grands, d'hier. Qu'il faille en revanche repenser l'enseignement universitaire des lettres en fonction des besoins d'un jeune public disposant de références culturelles différentes de celles de la génération qui l'a précédé et plus volatil dans ses objectifs professionnels se justifie pleinement.

Transdisciplinarité de la formation de base

Dans cette perspective, la majorité des propositions formulées par le groupe de réflexion mandaté par l'Académie paraît très raisonnable. On insistera notamment sur deux points: la transdisciplinarité de la formation de base, l'articulation Bachelor-Master. Il me semblerait judicieux que les premières années ne soient pas d'emblée organisées en fonction d'une spécialisation étroite. Une telle ouverture peut se concevoir de plusieurs façons: l'acquisition, commune à tous, de compétences transversales (soit dit pour utiliser une formule à la mode), comme l'initiation à l'argumentation rhétorique et au raisonnement logique; la familiarisation avec les concepts et les méthodes de deux disciplines autant que possible éloignées entre elles, par exemple la philosophie et l'histoire, en vue de mettre en perspective, par un effet pour ainsi dire stéréoscopique, les questions auxquelles les sciences humaines ont la volonté ou le devoir de répondre; voire une introduction élémentaire aux notions des sciences naturelles et mathématiques, symétrique de la formation en sciences humaines que l'EPFL offre à ses étudiants. Le caractère généraliste de cette première formation permettrait de mieux identifier la spécificité des deux diplômes successifs, le master étant dès lors réservé à une authentique spécialisation, comportant notamment un élément d'initiation à la recherche.

Stellungnahme zu den Empfehlungen, Bereich Lehre

Stellungnahme der Studierenden zu den Empfehlungen der SAGW zur Erneuerung der Geisteswissenschaften

Manuela Hugentobler, Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS

Le découpage Bachelor-Master

Le tronçonnage de la formation de base en deux parties n'était pas forcément idéal dans des domaines où, apprentissages et maturations étant lents par nécessité, le format de la licence en quatre ans était bien adapté. Mais on peut faire de nécessité vertu, et orienter la forme et le contenu des deux diplômes, puisqu'ils sont désormais distincts, en vue de répondre aux attentes fort diverses que, comme je le rappelais en commençant, la société place dans les sciences humaines.

L'auteur

Prof. Jean-Yves Tilliette

Prof. Jean-Yves Tilliette, né en 1954 à Paris, est ancien membre de l'Ecole française de Rome et docteur de l'université de Paris-Sorbonne. Il a publié de nombreux travaux sur la poésie et la poétique latines du moyen âge central

(XI^e-XIII^e s.), ainsi que sur la réception des auteurs classiques par la culture médiévale. Depuis 1990, il enseigne en qualité de professeur ordinaire la langue et la littérature latines du moyen âge à la Faculté des lettres de l'Université de Genève. Il est actuellement vice-doyen de cette faculté, responsable des études.

* Je souhaite préciser avant toutes choses que les considérations développées ci-dessous n'engagent que moi, et se fondent sur une expérience limitée au domaine des humanités, à l'exclusion de celui des sciences juridiques et sociales (psychologie, sociologie) dont je connais mal les méthodes et les objectifs.

Es ist sehr erfreulich, dass sich die SAGW in den aktuellen Diskurs über den Sinn geisteswissenschaftlicher Fächer einmischte; wurde dieser doch bis anhin zu oft ohne Beteiligung von WissenschaftlerInnen geführt. Eine differenzierte Positionierung durch Lehrende und Forschende ist angesichts der vielfältigen Ansprüche aus Gesellschaft und Wirtschaft dringend notwendig.

39

Die einleitende Feststellung, dass sich die Geisteswissenschaften mit tiefgreifenden Veränderungen an den Hochschulen und bezüglich der Erwartungen an Lehre und Forschung konfrontiert sehen, wird von den Studierenden geteilt. Auch Sinn und Ziel der geisteswissenschaftlichen Disziplinen umschreibt das Papier sehr treffend und in unserem Sinne: «Die Geisteswissenschaften lassen bewusst werden, dass geschichtliche Bedingungen die eigene Arbeit prägen, dass Wertungen unumgänglich sind und dass Resultate kaum endgültig sein können.» Weiter wird festgehalten, dass die Geisteswissenschaften die «notwendigen Kompetenzen für die Bewältigung der Probleme einer kulturell heterogener gewordenen Gesellschaft in einer globalisierten Welt» vermitteln.

Damit wäre zur Berechtigung geisteswissenschaftlicher Lehre und Forschung eigentlich schon genug gesagt – was kann von den Hochschulen mehr erwartet werden, als dass sie Studierende zu kritischen, selbständig denkenden StaatsbürgerInnen, WissenschaftlerInnen, Arbeitnehmenden und UnternehmerInnen heranbilden?

Widersprüchliche Empfehlungen

Zunehmend werden auch andere, dieser Grundidee zuwiderlaufende Ansprüche an die Hochschulen herangetragen; das Positionspapier benennt sie als eine Verstärkung der «Orientierung an den Bedürfnissen potenzieller Kunden» und der «Logik des Marktes». Gefordert werden marktwirtschaftliche Effizienz und konkret verwertbare Ergebnisse.

Die Akademie äussert sich in der Einleitung des Positionspapiers kritisch zu diesen Tendenzen und zeigt die Widersprüche zwischen der marktwirtschaftlichen Logik und dem Anspruch der Geisteswissenschaften auf. Leider ist eine grosse Diskrepanz zwischen dem in der Einleitung beschriebenen Sinn der Geisteswissenschaften und den nachfolgenden Empfehlungen festzustellen. Insbesondere die vorgeschlagenen Empfehlungen zur Erneuerung der Lehre richten sich nach dem Dogma eines Bildungsmarktes, anstatt sich auf ein Verständnis von Bildung als kritischer Auseinandersetzung zu beziehen.

Kapitulation an der «Logik des Marktes»

Exemplarisch lässt sich dies an der Empfehlung Nr. 5 darlegen: Ohne weitere Begründung wird dafür plädiert, Studierende nach dem Bachelor aus den Hochschulen und auf den Arbeitsmarkt zu entlassen. Die Empfehlung orientiert sich einseitig und unreflektiert an der Forderung, die Hochschulen sollten sich darauf beschränken, berufsqualifizierende Ausbildungen anzubieten, und darüber hinausgehende Zielsetzungen gesellschaftlicher Relevanz verwerfen. Die SAGW übernimmt damit eine scheinbare Problematik, ohne sie statistisch nachzuweisen oder argumentativ zu begründen: Studierende der Geisteswissenschaften seien auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Die Empfehlung befasst sich mit einem konstruierten, statistisch nicht haltbaren Problem und scheint sich – entgegen der einleitenden Äusserungen zu Nutzen und Notwendigkeit geisteswissenschaftlicher Bildung – am gesellschaftlichen Druck zu mehr Wirtschaftsnähe unterzuordnen. Wir, die Studierenden, wehren uns dagegen; wir sind der festen Überzeugung, dass Studierende der Geisteswissenschaften aufgrund der von ihnen erarbeiteten, kritischen Reflexionsfähigkeit durchaus und problemlos arbeitsmarktauglich sind.

Die SAGW hält eingangs, vor einer Beschreibung der aktuellen Herausforderungen, fest, was Geisteswissenschaften eigentlich sind und was sie leisten können und

sollen: Grundlagen der Gesellschaft untersuchen und den Studierenden zur Partizipation, Reflexion und Entwicklung verhelfen – gerade damit kann garantiert werden, dass die Geisteswissenschaften aktuell und notwendig bleiben. Sie dürfen sich dabei nicht an ökonomischen Forderungen orientieren, sondern müssen ihre umfassende gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen.

Fazit

Die Studierenden sind vom Inhalt und den Forderungen der SAGW mehrheitlich enttäuscht. Es wurde vertan, eine eigene Sicht auf die Entwicklungen in der schweizerischen Hochschullandschaft darzulegen. Es wurden, ohne kritische Reflexion, mehrheitlich bereits vorhandene Vorschläge wiederholt, die der Komplexität des Themas nicht gerecht werden. Dabei stützen sich die AutorInnen auf eine Argumentationslinie, die vor der in der Einleitung dargelegten «Logik des Marktes» kapituliert. Gefordert wäre aber ganz im Gegensatz dazu ein selbstbewusstes Auftreten der WissenschaftlerInnen, um konsequent die akademische Bildung als gesellschaftliche Notwendigkeit über ihre direkte Verwertbarkeit hinaus zu verteidigen.

Zur Autorin

Manuela Hugentobler

Manuela Hugentobler ist Vorstandsmitglied des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften (VSS-UNES-USU) und betreut unter anderem die Dossiers Hochschulpolitik Universitäten und Fachhochschulen, Gleich-

stellung sowie Internationales und Solidarität. Sie hat Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt öffentliches Recht an der Universität Basel studiert und war vor ihrem VSS-Mandat Co-Präsidentin der Studentischen Körperschaft der Universität Basel (skuba).

Stellungnahme zu den Empfehlungen, Bereich Forschung

Förderlandschaft in Bewegung

Claudia Opitz-Belakhal, Dekanin der Phil.-Hist. Fakultät,
Universität Basel

Die derzeitige Förderlandschaft in der Schweiz und in Europa ist in den letzten gut zehn Jahren auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften in Bewegung geraten. Neue Formate, die der SNF auch unter Mitwirkung von Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen etabliert hat, ermöglichen für unsere Fächer wie v.a. auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs andere Forschungs- und Fördermöglichkeiten als die bis dahin üblichen Einzelprojekte; sie etablieren darüber hinaus auch neue Formen der wissenschaftlichen Kooperation.

Neue Forschungsförderungsformate gibt es in der Schweiz beispielsweise mit den NCCRs, die ja über die reine Förderlaufzeit hinaus an den Universitäten wirksam sein und bleiben sollen. Auch auf europäischer Ebene wurden und werden neue Formate etabliert, die indes, wie nicht nur von Schweizerischen Forschenden bemängelt wurde, insbesondere den Geisteswissenschaften wenig Raum geben und daher hierzulande bislang nur zögernd in Anspruch genommen werden. Die neuen Förderformate haben die Karrieren und die Forschungserfahrungen bereits mindestens einer Generation von Professorinnen und Professoren in der Schweiz nachhaltig geprägt; diejenigen, die seit den späten 1990er-Jahren von Deutschland aus dazugestossen sind, bringen noch zusätzlich die Erfahrungen mit, die mit Graduiertenkollegs, Sonderforschungsbereichen und Exzellenzinitiativen verbunden sind.

Grosse Motivation, aber tiefe Erfolgsquoten

Die Motivation wie auch die Erfahrung, sich an grösseren geisteswissenschaftlichen Projektverbänden zu beteiligen, ist also in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus meiner Sicht deutlich grösser geworden. Gleichzeitig haben sich aber die Erfolgsquoten für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte tendenziell eher verschlechtert; die Quoten etwa beim SNF für die in der Abt. I verankerten Disziplinen sind schon seit Jahren deutlich schlechter als jene in den beiden an-

deren Abteilungen, und sie sind momentan – dank intensivierter Antragsbemühungen nicht zuletzt der Forschenden in den Geisteswissenschaften – am Sinken, bei gleichzeitig beinahe inexistenten Fördermöglichkeiten durch Dritte, wie sie etwa die (anwendungsorientierte) Forschung in den Naturwissenschaften und der Medizin haben.

Schwierige Rahmenbedingungen

Die Mühe, Projekte zu konzipieren und zu beantragen, lohnt sich also im Vergleich immer weniger, obwohl im Prinzip die Bereitschaft, sich den entsprechenden Antragsprozeduren zu unterwerfen, mit anderen (auch interdisziplinär) zusammenzuarbeiten und daraus gemeinsam «Kapital zu schlagen», gestiegen ist. Dazu kommt, dass in der Tat mit den Bologna-Reformen die Anforderungen an die Dozierenden in Lehre und Verwaltung enorm angestiegen sind. Auch hierdurch verschlechtern sich in den meisten geisteswissenschaftlichen Fächern die individuellen Möglichkeiten, an der Konkurrenz um Drittmittel mitzuwirken.

Was also tun?

Die SAGW schlägt einige interessante Massnahmen in dieser Hinsicht vor, die von sehr konkreten (ein Finanzierungsfonds für die Vorbereitung von Forschungsprojekten) bis hin zu sehr allgemeinen reichen («Den wissenschaftlichen Nachwuchs verlässlich fördern»). Aus meiner Sicht sind letztlich alle Massnahmen sehr zu unterstützen und sicherlich sinnvoll, manche auch schon länger im Gespräch oder an einigen Universitäten bereits umgesetzt. Besonders wichtig und prioritär erscheinen mir aber letztlich zwei Massnahmen:

1. Stipendien für Doktoratsprogramme

Die Ausstattung von Graduate Schools und Doktoratsprogrammen mit Stipendien, um die für alle Beteiligten oft unerfreuliche «Notfinanzierung» über SNF-Projekte zu beenden. Dissertationen über Projekt-

42

förderung zu ermöglichen, ist keine schlechte Möglichkeit der Nachwuchsförderung; sie aber allein dadurch zu ermöglichen, entspricht weder den unterschiedlichen Bedürfnissen der doch recht heterogenen Fachkulturen im Phil-1-Bereich noch auch denjenigen aller Doktorierenden.

2. Chancengleichheit zwischen den Wissenschaften herstellen

Vor allem müsste es künftig gelingen, Chancengleichheit für die geisteswissenschaftlichen Fächer mit denjenigen anderer Fachbereiche und Fakultäten herzustellen. Dies bedeutet, dass wir im SNF erhebliche Zusatzmittel im Bereich der geisteswissenschaftlichen Forschung brauchen. Eine Angleichung der Förderquoten in den drei Abteilungen (auch unter Berücksichtigung der Fördermittel jenseits der drei Säulen) würde im Übrigen nicht nur der individuellen De-Motivierung v.a. der jüngeren Kolleginnen und Kollegen in den geisteswissenschaftlichen Fächern entgegenwirken, sondern es könnte damit erstmalig auch die Basis dafür geschaffen werden, geisteswissenschaftliche Forschung fair und konsequent mit derjenigen anderer Fachkulturen zu vergleichen.

Zur Autorin

Prof. Dr. Claudia Opitz-Belakhal

Prof. Dr. Claudia Opitz-Belakhal (1955) studierte Geschichte, Germanistik und Soziologie in Konstanz und Paris, promovierte 1985 und habilitierte 1991. Von 1991 bis 1994 war sie Universitätsprofessorin für Neuere

Geschichte an der Universität Hamburg. Seit 1994 ist sie ordentliche Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Basel. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Französische Geschichte, Aufklärungsforschung, Geschichte der Politischen Theorie, Frauen- und Geschlechtergeschichte der frühen Neuzeit, Theorie und Methodologie der Geschlechtergeschichte. Claudia Opitz-Belakhal ist Gutachterin für verschiedene Forschungsorganisationen und Mitherausgeberin sowie wiss. Beirätin diverser wissenschaftlicher Zeitschriften und Reihen. Von März 2004 bis Februar 2012 war sie Forschungsrätin im SNF, Abt. IV (Orientierte Forschung); seit Juli 2010 ist sie Dekanin der Phil.-Hist. Fakultät der Universität Basel.

Prise de position concernant les recommandations. Domaine de la recherche

Respect de la diversité et ouverture vers le changement

Simona Pekarek Doehler, Professeure de linguistique appliquée, vice-rectrice recherche & qualité de l'Université de Neuchâtel

Le vaste champ scientifique à contours dynamiques que l'on regroupe communément sous l'étiquette «les sciences humaines» est caractérisé par sa diversité. Cette diversité se fait jour au niveau non pas seulement des paradigmes méthodologiques et conceptuels mais également du tissu organisationnel et infrastructurel dans lequel s'inscrit la recherche du savoir et sa reconnaissance. Le respect de cette diversité représente aujourd'hui aussi bien un défi qu'une nécessité pour un positionnement fort des sciences humaines dans un paysage en pleine mutation.

Face à l'internationalisation croissante de la recherche, à la complexification des appels d'offre pour l'acquisition de fonds de tiers, et à l'amplification des besoins en matière d'évaluation de la recherche, une politique rigoureuse et cohérente de (re)positionnement des sciences humaines doit être mise à l'ordre du jour. La prise de position de l'ASSH en identifie les lignes de force. Dans ce qui suit, je me limite à en souligner trois aspects.

Inciter à la collaboration

Le taux de réussite des projets soumis au FNS tout comme le relatif échec à se faire reconnaître au sein de projets à large échelle sont parmi les principaux indicateurs du défi que représentent pour les sciences humaines les transformations récentes du paysage académique. Au vu de ces éléments, il est important de prendre acte des retombées positives, pour les sciences humaines, d'une logique de collaboration scientifique à moyenne échelle, à l'instar par exemple des projets Sinergia. Une telle logique – sans diminuer l'importance du travail individuel – engendre des alliances fructueuses, qui renforcent les domaines de recherche concernés, et sont susceptibles de muscler les «petites» disciplines.

Au sein des Universités, ce développement doit être appuyé par des infrastructures et des fonds de soutien pour le développement et l'implémentation de projets. Ce même développement amène inévitablement à

l'émergence de centres thématiques, dont l'importance est relevée par l'ASSH. Il est capital que les sciences humaines prennent une part active dans la dynamique actuelle de configuration des centres d'excellence. Le gain que ces centres génèrent en termes de moyens, de visibilité et de reconnaissance se fait jour sur les plans disciplinaire autant qu'interdisciplinaire, et n'est pas sans avoir des effets collatéraux bénéfiques pour les disciplines annexes, y incluses les «petites» disciplines, disposées à engager un dialogue interdisciplinaire.

Promouvoir la relève

La relève scientifique constitue la clé de voute de cette dynamique de repositionnement. En mettant un accent particulier sur la promotion de la relève, la prise de position de l'ASSH prolonge les débats actuels menés au sein des Universités, du FNS et de la CRUS. La situation de la relève avancée mérite une attention tout particulière. En comparaison internationale, le système académique suisse se caractérise par un manque de continuité dans la structure des carrières: entre un grand nombre de post-docs et un petit nombre de professeurs ordinaires s'ouvre un fossé agrémenté par quelques postes seulement de professeurs assistants. Basée sur une répartition plus équilibrée des positions académiques entre professeurs ordinaires, professeurs associés (avec tenure), professeurs assistants et post-docs, une structuration plus échelonnée, telle qu'elle a fait ses preuves dans le monde anglo-saxon et dans les pays nordiques, représente l'avantage de favoriser le recrutement d'excellents chercheurs au travers d'une série de paliers hautement compétitifs. Elle offre dans le même temps à la relève des perspectives d'avenir basées sur l'excellence de leurs performances académiques. Pour les sciences humaines, une telle structuration relève d'une importance toute particulière étant donnée la rareté des postes de chercheur hors université.

44 Mesurer les performances

L'un des plus grand défis actuels pour les sciences humaines est l'impulsion vers la systématisation des procédures d'évaluation des performances. Un élément clé est souligné par l'ASSH: il appartient aux sciences humaines d'édicter les standards et les objectifs en matière d'évaluation des performances de la recherche¹. Des revendications particularisées accentuant les spécificités de telle ou telle discipline ne font qu'affaiblir la position des sciences humaines. Bien que délicates et complexes, des solutions existent. Trois principes de base s'imposent: (1) *La multidimensionnalité* des indicateurs de performance, qui rend justice à l'hétérogénéité des pratiques scientifiques et des tâches académiques; (2) une relative *flexibilité* dans l'implémentation de ces indicateurs de performance, qui offre une certaine marge *d'adaptabilité des systèmes évaluatifs* et ouvre la voie pour des pondérations raisonnées dans le respect de la diversité des cultures scientifiques; (3) la *transparence* des standards et des objectifs de l'évaluation². La systématisation des procédés d'évaluation dans l'esprit des trois principes qui viennent d'être évoqués offre aux individus et aux groupes concernés un moyen de calibrer leurs performances en vue de leurs objectifs à moyen et à long termes. Elle donne aux institutions les instruments de pilotage nécessaires pour évaluer l'efficacité des mesures de promotion de la recherche qu'elles mettent en œuvre. A la condition que «l'évaluation de la qualité des prestations [soit] conçue et mise en œuvre par les sciences humaines elles-mêmes» (Prise de

position ASSH, p. 35), mesurer les performances peut devenir une ressource au travers de laquelle les sciences humaines ont l'opportunité de s'auto-analyser dans un esprit d'optimisation continue.

L'auteure

Prof. Dr. Simona Pekarek Doehler

Prof. Dr. Simona Pekarek Doehler est vice-rectrice de l'Université de Neuchâtel, responsable pour les secteurs recherche et qualité. Ayant obtenu son doctorat et son habilitation à l'Université de Bâle, elle a été professeure

boursière du FNS avant d'occuper une chaire de linguistique appliquée à l'Université de Neuchâtel. Elle a mené des recherches à la Georgetown University, à Paris V et à UCSB (University of California Santa Barbara) et a été professeure invitée dans les Universités du Luxembourg, de Lausanne et de Fribourg. Ancienne présidente de la European Second Language Association elle a également été vice-doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel.

1 Voir à ce titre le programme CUS 2013–2016 «Performances de la recherche en sciences humaines et sociales», qui prolonge le projet 2008–2011 «Mesurer les performances de la recherche».

2 Il peut être intéressant de noter à cet égard que le comité d'experts mandaté par le FNS pour évaluer ses procédures de sélection (projet «Qualité et transparence dans la procédure de sélection du FNS») souligne l'importance d'optimiser la transparence de celles-ci.

Stellungnahme zu den Empfehlungen, Bereich Forschung

Die Verantwortung liegt bei den Geisteswissenschaften selbst

Ulrike Landfester, Universität St. Gallen, Mitglied des Standing Committee for the Humanities der European Science Foundation

Dass der unlängst wieder populistisch ausgeschlachtete Mythos vom geisteswissenschaftlichen Dr. Arbeitslos sich hartnäckig genug hält, um wissenschaftspolitischer Indolenz gegenüber den Geisteswissenschaften immer noch Vorschub zu leisten zu können, ist ein Alarmsignal für die Dringlichkeit einer Erneuerung der Geisteswissenschaften. Die Verantwortung dafür liegt bei den paneuropäischen wie nationalen Institutionen für Forschung und Lehre, ganz wesentlich aber bei den Geisteswissenschaften selbst.

Im letzten Jahr konnte dem neuen «Framework Programme» der EU erstmals mehr als der vorgesehene Raum für die geisteswissenschaftliche Forschung abgerufen werden, weil es engagierten Lobbyisten gelang, deren Bedeutung für die Auseinandersetzung mit den globalen «Grand Challenges» der Zukunft zu vermitteln. Um diese Entwicklung zu stabilisieren, müssen die Geisteswissenschaften akzeptieren, dass der von ihnen produzierte gesellschaftliche Mehrwert längst nicht mehr selbstevident ist, sondern angesichts dieser «Grand Challenges» neu aktiv kommuniziert werden muss.

Interdisziplinäre Kooperation ist die Zukunft

Arbeitgeber der freien Wirtschaft z.B. wissen längst, dass die vier geisteswissenschaftlichen Kernkompetenzen – der Umgang mit der Textualität, Fiktionalität, Rhetorizität und Historizität jeglicher kultureller Artefakte, ungeachtet ihres disziplinären Ursprungs – wertvolle Schlüsselfähigkeiten darstellen. Es ist an der Zeit, dass die Geisteswissenschaften mit diesem Pfund zu wuchern beginnen – etwa, indem sie universitäre Ausbildungsmodelle entwickeln, die ihr Wissen in andere Disziplinen einspeisen und umgekehrt Grundkenntnisse aus diesen für die geisteswissenschaftliche Ausbildung verbindlich machen. Die Zeit der monodisziplinären Überspezialisierung ist vorbei; die Zukunft liegt in interdisziplinären Kooperationen in Forschung

und Lehre, und die Geisteswissenschaften sind durch ihre Kernkompetenzen vor allen anderen Disziplinen dazu geeignet, auf dem Weg in diese Zukunft die konzeptionelle Führung zu übernehmen.

45

Zur Autorin

Prof. Dr. Ulrike Landfester

Prof. Dr. phil. Ulrike Landfester (Jahrgang 1962) studierte erst Archäologie, Ägyptologie und Alte Geschichte, dann Neuere deutsche Literatur, Anglistik und Mediävistik in Freiburg im Breisgau und München. 1993 promovierte

sie in München mit einem Buch über Kleidung und Mode bei Goethe und habilitierte ebendort 1998 mit einem Buch über das politische Werk Bettine von Arnims. Seit 2003 ist sie Ordinaria an der Universität St. Gallen (HSG).

Von 2004 bis 2012 war Ulrike Landfester Mitglied des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds, seit 2009 als Vizepräsidentin. Sie ist seit 2006 Mitglied des Standing Committee for the Humanities (SCH) der European Science Foundation (ESF) und seit 2011 Prorektorin der HSG für internationale Kooperation und regionale Verankerung.

Stellungnahme zu den Empfehlungen,
Bereich Forschung

Ungesicherte Karriere- perspektiven und fehlende Forschungsförderung

Martin Baumann, Religionswissenschaften, Prorektor
Forschung, Universität Luzern

46

Die Empfehlungen der SAGW für den universitären Bereich «Forschung» benennen wichtige strukturelle Schwachstellen wie die ungenügende Ausstattung von Fächern bei einer teilweise grossen Studierendenzahl; ungewisse Zukunft des Mittelbaus aufgrund fehlender verstetigter Stellen; fehlende Stipendien für NachwuchswissenschaftlerInnen auf Ebene Promotion und Postdoc.

Dieser Analyse ist zuzustimmen und in Einzelfällen wird an den Universitäten versucht, sich der strukturellen Problemlage zu stellen – was letztlich jedoch eine Ressourcen- und Prioritätenfrage ist. Auch der SNF hat inzwischen sein Förderungsprogramm bis zu einem gewissen Grad an diese Entwicklung angepasst.

Finanzierungsfonds an der Universität Luzern

Die aus der Analyse gefolgerten Empfehlungen der SAGW sind vielfach sinnvoll und pointiert gesetzt, einige sind an Universitäten schon umgesetzt. An der Universität Luzern, für die ich vornehmlich sprechen kann, besteht ein Finanzierungsfonds für die Vorbereitung von Forschungsprojekten in Form einer Anschubfinanzierung seit vielen Jahren. Dieses unterstützt auf Antrag durch gesonderte Personalmittel die Ausarbeitung eines Gesuchs an eine Drittmittelinstitution und ermöglicht so der Intention nach qualitativ bessere Anträge, um im kompetitiven Begutachtungsverfahren bestehen zu können. Eine weitere Unterstützung erfolgt durch gezielte Information und Beratung zu Förderungsinstrumenten durch die Forschungsförderungsstelle.

Koordinationsstellen für thematische Zentren

In gleicher Weise zielführend sind thematische Zentren, die etwa in Form eines universitären Forschungsschwerpunktes durch Sondermittel oder durch fakultäre Personalmittel gefördert werden. Solche Zentren ermöglichen die Zusammenarbeit unterschiedlicher

Disziplinen und methodisch-theoretischer Perspektiven, was etwa in historischem Vergleich und Heuristik Grundlagenarbeit und Lösungsansätze für gegenwärtige gesellschaftliche Problemlagen erarbeiten kann. Grundlegend wichtig sind hierfür gesondert bereitgestellte Koordinationsstellen, die sich an der Universität Luzern etwa im Forschungsschwerpunkt «Text und Normativität» oder im Zentrum Religionsforschung schon durch erfolgreiche Drittmittelinwerbung «bezahlt» gemacht haben.

Verbesserungsbedarf bei Karriereperspektiven

Eines der grössten Defizite der Geisteswissenschaften sehe ich nicht in der projektbasierten Förderung von Promoventen, die sich bei Garantie eines Arbeitsplatzes, des förderlichen Umfeldes einer Graduate School und insbesondere bei genügend zeitlichem Freiraum meiner Ansicht nach bewährt. Vielmehr bleiben ungenügende und unsichere Karriereperspektiven für Oberassistenten und Postdocs ein Desiderat. Hier sind seitens der Universitäten Anstrengungen gefragt, entfristete (oder zumindest Tenure-Track-) Stellen unterhalb des Ordinariats einzurichten, um so bewährte und erfolgreiche Postdocs für die Forschung wie auch für eine Kontinuität in anspruchsvoller Lehre zu halten. Durch den gewissermassen erzwungenen Fortgang von Postdocs – es sei denn man lässt sich auf die Unsicherheiten wiederholter temporärer Projektförderungen ein – gehen den Universitäten und der Wissenschaft vielerorts hervorragend ausgebildete Persönlichkeiten, innovative Ideen und hoch motivierte ForschungskollegInnen verloren. Hier gilt es durch Neustrukturierungen an den Universitäten und bspw. längere Forschungsprojektoptionen Abhilfe zu schaffen. Hochschulen im europäischen Ausland sowie in Nordamerika haben alternative Laufbahnmodelle implementiert, an denen sich Schweizer Hochschulen bei dieser Neustrukturierung orientieren können.

Stellungnahme zu den Empfehlungen, Bereich Forschung

Die Empfehlungen der SAGW aus der Sicht des Mittelbaus

Matthias Hirt, Mittelbauvereinigung der Universität Bern,
Mitglied Comité Actionuni

Neues Förderinstrument lancieren

Zu guter Letzt: Die Konzentration des SNF auf Nachwuchsforschung, so wertvoll sie ist, hat unter anderem zur Folge, dass eine Förderung von *cutting edge* Forschung durch Professoren und Professorinnen selbst mittels Drittmittelinwerbung nicht möglich ist. Es wäre zu prüfen, ob es nicht Sinn machen würde, ein Förderinstrument zu lancieren, das es den Personen, die forschungsbezogen am erfahrensten und mitunter am besten ausgebildet sind, ermöglichen würde, Gelder für ein gesondertes Forschungsabbatical oder für Teilfinanzierung der Professur zu beantragen (Modelle hierfür sind wiederum in anderen nationalen Hochschulsystemen etabliert). Dies könnte ermöglichen, dass sich Geisteswissenschaftler verstärkt an wichtigen nationalen und internationalen Forschungsprogrammen beteiligen. Zeit ist letztlich das knappste Gut, das gerade Geisteswissenschaftlern vielfach fehlt.

Zum Autor

Prof. Dr. Martin Baumann

Prof. Dr. Martin Baumann ist seit 2010 Prorektor für den Bereich Forschung an der Universität Luzern. Als Religionswissenschaftler lehrt und forscht er zu Themen von Migration, Religion, Integration; religiösem Pluralismus; Diaspora und hinduistische und buddhistische

Traditionen im Westen. Jüngste Drittmittelprojekte befassen sich mit muslimischen Jugendgruppen in der Schweiz sowie dem bürgerschaftlichen Engagement von Immigrantenvereinen in der Schweiz und Österreich.

Die Diskussion über die geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Rahmenbedingungen umfasst Elemente entgegengesetzter Positionen. Aus einer mittelbauspezifischen Sicht empfiehlt die SAGW in diesem Spannungsfeld eine Handvoll vernünftiger Reformen.

47

Einige verteidigen den Sonderfall der ureigenen Forschungstradition, plädieren für die grosse Monographie als Frucht der wissenschaftlichen Arbeit und sehen im Ordinariat die Vollendung der akademischen Laufbahn. Auf der Gegenseite setzt man sich für interdisziplinäre und translationale Forschung ein, man möchte den Forschungsprozess in einzelnen Sequenzen von Gruppen erarbeiten lassen und setzt auf breit abgestützte Organisationseinheiten, die einer strikten Qualitätskontrolle unterliegen.

Fördergefässe für Forschungszeit schaffen

Viele GeisteswissenschaftlerInnen machen die Erfahrung, dass sie ihr wissenschaftliches Tun einer Öffentlichkeit gegenüber, die nach konkretem Nutzen fragt, und einem Arbeitsmarkt, der passgenaue Qualifikationen erfordert, rechtfertigen müssen. Häufig geht dabei vergessen, dass dieser Erklärungsbedarf eine lange Tradition hat, er wird jedoch durch einen Wandel der Forschungsförderungsmechanismen akzentuiert. Es ist deshalb hilfreich, Fördergefässe für Forschungszeit zu schaffen, um Projektanträge vorzubereiten. Auch die Vernetzung muss unterstützt werden, während Forschungsinfrastruktur in vielen geisteswissenschaftlichen Fächern weniger kostenintensiv ist. Entscheidend ist, bereits frühzeitig die Autonomie der jungen Forschenden zu stärken. Der SNF hat mit dem neuen Gefäss Doc.CH (GSW) einen Schritt in diese Richtung gemacht. Falsch wäre, wenn die Diskussion über eine gesonderte Unterstützung der Geisteswissenschaften den Charakter einer positiven Diskriminierung bekommt, um sich den Forschungstraditionen anderer Disziplinen anzugleichen.

Karriereoptionen erweitern

Vergleicht man die Forschungslandschaft interdisziplinär, so fällt eine Gesetzmässigkeit auf: Wo viele Drittmittel eingeworben werden, gibt es viel Mittelbau (und umgekehrt). In den Geisteswissenschaften fehlt häufig beides: Die Aufgaben in Lehre und Forschung werden in vielen Fällen von Kleinordinariaten mit wenigen, dafür umso stärker in Lehre und Administration involvierten Mittelbaustellen getragen, «Postdoc» heisst hier häufig OberassistentIn. Strukturelle Reformen sind notwendig, der Begriff «Zentrum» allein stellt aber noch keine Garantie für Erfolg dar. Viel grössere Wirkung zeigt z.B. die Erweiterung der akademischen Karriereoptionen in Lehre, Forschung und Administration.

Qualität vor Quantität

Hilfreich sind positive Anreize, eine stärkere Gewichtung von Leistungen in der Nachwuchsförderung bei Berufungsverfahren und eine entsprechende Erweiterung der Indikatoren der Qualitätssicherung (z.B. Dissertationen, die in der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden). Die Quantität der Doktorate ist dabei als Messgrösse weniger bedeutsam als die Qualität der Betreuung und der Rahmenbedingungen (z.B. ausreichend bezahlte Forschungszeit). Graduiertenschulen schaffen Raum für Vernetzung, ergänzende transversale Angebote und mehrere Betreuungspersonen.

Qualifikationsschritte überdenken

Im Positionspapier der SAGW fehlt eine klare Aussage zum Wert der Habilitationsschrift. Dieser aufwendige Qualifikationsschritt führt zu einer unnötigen Verzögerung der akademischen Karriere und die notwendigen Kompetenzen können ebenso mit der erfolgreichen Einwerbung von Forschungsmitteln, einer regen Publikationstätigkeit (auch open access) und einer hochstehenden Lehre belegt werden. Voraussetzung dazu ist aber, dass man nach dem Doktorat über ausreichend Selbständigkeit und bezahlte Arbeitszeit verfügt. Der

Anspruch an die Dissertations-Monographie als einzig denkbare Hauptleistung ohne eine Alternative über qualitativ herausragende Artikel, die eine Entwicklung der Forschungsarbeit belegen, sollte überprüft werden.

Mobilitätsförderung familienfreundlich gestalten

Geographische Mobilität erfolgt am besten früh. Sie öffnet den Horizont und ist leichter mit der Familienplanung vereinbar. Es ist wenig nachhaltig, am Schluss der Doktoratsphase die Dissertation im Lesesaal einer ausländischen Universität fertig zu schreiben. Der SNF hat diesbezüglich Korrekturen in seiner Förderung vorgenommen. Im fortgeschrittenen Stadium der Laufbahn wird die Mobilität gerade aufgrund des hohen Frauenanteils (der sich immer noch nicht auf der Professorenstufe spiegelt) kritisch diskutiert. Diese Diskussion verläuft dank neuer Familienmodelle nicht mehr den Geschlechtergrenzen entlang. Ein frühzeitig im Ausland aufgebautes Netzwerk lässt sich später auch mit kürzeren Aufenthalten und modernen Kommunikationsmitteln pflegen und nutzen. Hausberufungen sind zwar vielerorts verpönt, würden aber bei einer strikten Qualitätskontrolle und unabhängigen, transparenten Verfahren verhindern, dass vielversprechende junge WissenschaftlerInnen zwangsweise umziehen müssen.

Zum Autor

Dr. Matthias Hirt

Dr. Matthias Hirt hat an der Universität Bern in Geschichte mit einer Dissertation zur Arbeitsmigration in die Schweiz promoviert. Er leitet die Geschäftsstelle der Mittelbauvereinigung der Universität Bern und ist Mitglied des Comités von Actionuni, dem Dachverband der schweizerischen Mittelbauvereinigungen.

Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft

50

(mi) Ende Oktober vergangenen Jahres äusserte sich Bundesrat Johann Schneider-Ammann, dem seit Anfang 2013 das neu strukturierte Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung unterstellt ist, zur Maturitätsquote und warnte vor zu vielen Maturanden. Dies löste eine heftige Debatte aus, wobei nicht zuletzt die Geisteswissenschaften ins Schussfeld gerieten, seien sie doch letztlich für die Wirtschaft nicht offensichtlich rentabel.

Auch im Zusammenhang mit der Debatte um den Fachkräftemangel bei den MINT-Berufen wurden einige Seitenhiebe gegen die für allzu viele junge Menschen attraktiven Geisteswissenschaften ausgeteilt, Klischees wie taxifahrende Philosophieabgänger und arbeitslose Doctores philosophiae wurden wiederholt bedient. Im Kampf um knapper werdende Ressourcen und zunehmend fehlende Arbeitskräfte infolge des demographischen Wandels wird ein Nährboden geschaffen, um Berufsbildung gegen akademische Bildung, Ingenieurwissenschaften gegen Geisteswissenschaften und Wirtschaftlichkeit gegen kulturellen Reichtum auszuspielen. Es erstaunt nicht, dass im Lichte der medial geführten Debatte auch die Geisteswissenschaften unter Druck geraten.

Relevanz der Geisteswissenschaften sichtbar machen

Dabei präsentiert sich die Lage der Geisteswissenschaften in Zeiten grosser gesellschaftlicher Herausforderungen alles andere als schlecht. In einer kulturell heterogener gewordenen Gesellschaft verstärkt die zunehmende Wahrnehmung grenzüberschreitender Phänomene das gesellschaftliche Interesse nach identitätsbildendem Orientierungswissen (Positionspapier S. 8). So haben technische Entwicklungsprozesse auch immer eine soziale Komponente, Gesundheitsfragen verlagern sich vermehrt von den medizinischen Befunden zu übergeordneten Fragen nach Lebensqualität und sozialen Dispo-

sitionen. Neue Gesellschafts-, Familien-, Lebensformen und -Strukturen dürsten nach Wissen um Religiosität, Tradition und Innovation, transkulturelle Kommunikation und Medialität (Positionspapier S. 12). Das in diesem Dossier kommentierte Positionspapier setzt sich auf übergeordneter Ebene dafür ein, dass die Relevanz der Geisteswissenschaften gestärkt wird, auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung dieser Disziplinen, die sich mit dem Handeln und Hervorbringungen der Menschen in ihrer ganzen Vielfalt beschäftigen (Positionspapier S. 8).

«The discussion must go on»

Ob sich stark haltende Vorurteile abbauen lassen...? Dies bleibt zu hoffen, in der veröffentlichten Diskussion um die Employability stichfeste Argumente gegen die viel zitierte Arbeitsmarktproblematik der Geisteswissenschaftler offenbar immer noch regelmässig auf taube Ohren... Aber man weiss, man kann erst entscheiden, ob man Rosenkohl mag, wenn man ihn mindestens zehn Mal probiert hat.

Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft

Klarheit und Geduld

Urs Hafner, Journalist und Historiker

Der Homo scientificus helveticus ist keine Philologin, er ist ein Ingenieur. Er deutet nicht die Welt, er bohrt Tunnels. Kein Wunder also, dass die Geisteswissenschaftler in der Öffentlichkeit einen schweren Stand haben.

Wenn Geisteswissenschaftler in den Massenmedien auftreten, dann oft als Nachlassverwalter einer «Bildung» und «Kultur», die gern in Festagsreden beschworen werden, von denen aber kaum jemand zu sagen vermag, wozu sie eigentlich gut seien. Sobald es um die *real things* geht, kommt die Geisteswissenschaftlerin nicht mehr zu Wort. Dann statuieren der Naturwissenschaftler und der mit statistischen Wahrheiten operierende Sozialwissenschaftler, was Sache ist.

Sich kurz fassen

Dieser Umstand ist umso paradoxer, als viele Medienschaffende ein geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen oder zumindest angefangen haben. Im brummenden Berufsalltag angekommen, haben sie nur noch Verachtung für das schöngeistige «Geschwurbel» ihrer einstigen Dozenten übrig: Sie produzieren jetzt am Laufmeter Handfestes. Gewiss steckt hinter dieser Haltung viel Ressentiment; für dialektische Gedankengänge hats in der Massenpresse keinen Platz. Manche Geisteswissenschaftler nehmen sich jedoch (wie andere Menschen auch) nicht die Mühe oder sind nicht imstande, in wenigen Worten zu sagen, was sie eigentlich machen – was umso fataler ist, als für sie hinsichtlich der Verständlichkeit besonders strenge Massstäbe gelten, weil sie mit und an der Sprache arbeiten und lebensweltliche Gegenstände untersuchen, von denen alle etwas zu wissen glauben. Sie schieben kulturwissenschaftlichen Jargon vor sich her oder jammern über das sinkende Niveau. Oder verweigern sich der Journaille ganz. Wer die positivistischen Angriffe der verbetrieblichten Welt jedoch nicht pariert, riskiert, in der Requisitionskammer der Geschichte deponiert zu werden.

Sich mehr einmischen

Was tun? Die beschleunigten Massenmedien und die reflektierten Geisteswissenschaften werden nie gute Freunde sein. Aber Letztere könnten versuchen, sich vermehrt in die Kämpfe um die Deutungshoheit über die soziale Wirklichkeit einzumischen. Wer, wenn nicht sie – wohl kaum die *Pop-sciences* –, besitzt das Rüstzeug, Ideologien zu identifizieren und Dummheiten zu benennen? Allerdings müssten sie bereit sein, sich auf die Logik der Medien einzulassen. Dazu braucht es nicht nur eine um Klarheit und Knappheit bemühte Sprache, sondern auch viel Geduld und Nerven.

51

Zum Autor

Dr. Urs Hafner

Dr. Urs Hafner wurde 1968 in St. Gallen geboren. Er ist promovierter Historiker und Journalist, arbeitet als Wissenschaftsredaktor beim Schweizerischen Nationalfonds und ist freier Mitarbeiter der Neuen Zürcher Zeitung. Letzte Buchpublikation: Heimkinder. Eine Geschichte des Aufwachsens in der Anstalt, Baden 2011.

Perception des sciences humaines et sociales dans la société

Les sciences humaines ignorées de la politique

Jacques Neiryneck, professeur honoraire EPFL, conseiller national

52

Toutes les sciences ne sont pas égales aux yeux du politique. Lors de la répartition des crédits domine un non-dit: la technique rapporte; la médecine coûte mais est indispensable; les sciences humaines sont, à des degrés variables, plus ou moins inutiles.

Le plus frappant dans le fonctionnement du Parlement est l'ignorance des principes fondamentaux de ce droit que le législatif élabore sans cesse. En partant du texte préparé par un juriste d'un département, la commission compétente se livre à une mise en pièce de ce travail. Tantôt on propose de supprimer un article, tantôt d'en rajouter. Les phrases les plus simples et les plus claires deviennent alambiquées par ajout de précisions, de conditions, de cautèles. Les textes de lois sont encore malmenés au plenum du premier conseil et le même processus recommence dans le second conseil. Les divergences entre les deux conseils donnent lieu à des allers-retours qui se terminent trop souvent par une conférence de conciliation. Si celle-ci échoue, la loi tombe dans une oubliette. Si elle réussit, c'est souvent par hasard ou par lassitude.

Les textes législatifs sont malmenés et en perdent parfois leur sens et leur applicabilité

Il suffit de travailler dans la commission de traduction pour découvrir les incohérences résultant forcément de ce travail à la chaîne par des amateurs, qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Certaines lois sont vidées de leur substance initiale, d'autres sont durcies jusqu'à devenir inapplicables.

Ceci se situe évidemment à des années lumières du célèbre Code Napoléon, pierre angulaire du droit civil français et inspiration de maintes autres législations. La Convention élit le 22 avril 1794 une commission parlementaire composée de Cambacérès, Couthon et Merlin de Douai «chargée de rédiger en un code succinct et complet les lois qui ont été rendues jusqu'à ce jour, en supprimant celles qui sont devenues confuses».

Les sciences humaines sont sous-estimées

En un mot élaborer une loi est un travail de juriste, tout comme prescrire un médicament est celui d'un médecin et construire un pont celui d'un ingénieur civil. Mais le travail législatif ordinaire ignore cette contrainte. En somme une science humaine, comme le droit, est à la portée de n'importe qui exerçant son bon sens et effectuant ses choix. Ce qui est vrai pour le droit l'est tout autant pour l'économie. On ne demande pas à un ministre des finances, fédéral ou cantonal, de témoigner de sa science. C'est sous-entendre qu'au fond celle-ci n'existe pas. Toutes les études du monde ne permettront pas d'équilibrer un budget soumis à des conjonctures contraires, pense-t-on. Et ainsi de suite. Ne parlons même pas de la sociologie, de l'ethnologie ou de la philosophie qui auraient peut-être quelque chose de rationnel à apporter dans des débats qui portent sur ces questions.

Les sciences humaines sont le terreau de la politique

Il est une autre façon de concevoir la gestion de la cité. Elle consiste à comprendre, à admettre et à pratiquer le lien qui va du spirituel au culturel, de celui-ci à la politique, de celle-ci à l'économie, de celle-ci à la technique et à la science. Le terreau de la politique, ce sont les sciences de l'homme par définition. Mais si celles-ci sont réputées molles, aléatoires, critiquables, faibles, sans résultats et sans rigueur, alors on peut effectivement feindre de les ignorer et se fier aux idéologies, aux croyances, aux opinions.

L'auteur

53

Prof. Jacques Neiryck

Prof. Jacques Neiryck est ingénieur de formation et était professeur de 1972 à 1996 à l'EPFL, Jacques Neiryck fut auparavant professeur à l'Université de Louvain et Directeur adjoint d'un laboratoire de Philips à Bruxelles. Il a déployé en parallèle une importante activité

comme militant consumériste dans des organisations, à la radio et à la télévision. Il est conseiller national de 1999 à 2003, puis de 2007 à 2015. Il est élu député au Grand Conseil vaudois en 2006. Il est également romancier (Les Manuscrits du St-Sépulcre, Le Siège de Bruxelles, Les cendres du Superphénix, La révélation de l'ange, La prophétie du Vatican, L'attaque du Palais fédéral) et essayiste (Le huitième jour de la création, Peut-on vivre avec l'Islam, La Suisse, un pays qui ne connaît pas son bonheur, Science est conscience, Profession menteur.)

Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft

Die Geisteswissenschaften können erneuert werden

Rudolf Minsch, Chefökonom, Leiter allgemeine Wirtschaftspolitik & Bildung, *economiesuisse*

54

Die Geisteswissenschaften werden alle paar Jahre auf ihre Sinnhaftigkeit hinterfragt. Dies hat damit zu tun, dass nicht das Erlernen eines Berufes im Vordergrund steht und dass Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt werden, die für Gesellschaft und Wirtschaft oft nicht direkt von Nutzen zu sein scheinen. Es wäre aber falsch, wenn die Politik den Zugang zu den Geisteswissenschaften mit einem Numerus clausus beschränken würde, denn eine solche Barriere ist zu starr und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes nicht gerecht.

Die Hochschulen sind in der Pflicht, die Qualität der Ausbildung jederzeit sicherzustellen. Dies gilt auch und insbesondere für Boomfächer, bei denen die Studierendenzahlen in die Höhe schnellen. Eine kritische Diskussion über die Lage der Geisteswissenschaften ist daher sehr zu begrüssen. Aus Sicht der Wirtschaft sind zwei Empfehlungen des «Positionspapiers für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» besonders positiv zu werten.

Bachelor als berufsbefähigender Hochschulabschluss

Erstens wird über eine eigenständige Positionierung des Bachelors nachgedacht. Damit könnte eine wesentliche Forderung der Bologna-Deklaration umgesetzt werden: Der Bachelor sollte den ersten berufsbefähigenden Hochschulabschluss darstellen. Der quasi-automatische Anschluss eines Masterstudiums ist häufig nicht zielführend. Zum einen will ein Teil der jungen Menschen nach dem Bachelor ins Erwerbsleben eintreten. Zum anderen finden gerade geisteswissenschaftlich ausgebildete Personen einfacher in jungen Jahren in der Wirtschaft ihren Platz als ältere Personen. Für Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen, die nicht am wissenschaftlichen Arbeiten und einer Arbeitsstelle im entsprechenden Fachgebiet interessiert sind, sollte daher der Übertritt ins Erwerbsleben vereinfacht

werden. Diese Personen absolvieren vielleicht später ein Master-Studium, das stärker auf ihre berufliche Karriere ausgerichtet ist.

Systematische Qualitäts- und Leistungsmessung

Zweitens ist es sehr zu begrüssen, wenn die Geisteswissenschaften eine systematische Qualitäts- und Leistungsmessung aufbauen. Im Hochlohnland Schweiz muss das oberste Credo Qualität sein. Das Positionspapier legt überzeugend dar, dass sich die Geisteswissenschaften nicht hinter ihrer «Andersartigkeit» verstecken können. Die Erfahrungen mit Qualitätsüberprüfungen sind denn auch nicht immer so negativ, wie dies in der Umsetzung im ersten Moment oft wahrgenommen wird: Langfristig profitieren Professoren, Mittelbau und Studierende, wenn die Qualität in Lehre und Forschung hinterfragt und stetig nach Verbesserungspotenzialen gesucht wird. Denn diese sind immer vorhanden.

Zum Autor

Dr. Rudolf Minsch

Dr. Rudolf Minsch ist Chefökonom und Mitglied der Geschäftsleitung von *economiesuisse* und leitet innerhalb des Dachverbandes der Schweizer Unternehmen den Bereich «Wirtschaftspolitik und Bildung». Minsch ist u.a. Mitglied der Eidgenössischen Fachhochschulkommission.

Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft

Besser proaktiv ein Schritt nach vorn als einer zurück

Regierungsrat Christian Amsler, Erziehungsdirektor Kanton Schaffhausen (FDP), Präsident der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK

Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW nimmt das Heft in die Hand und macht sich engagiert Gedanken zur Zukunft der Geisteswissenschaften. Das ist sehr zu begrüßen. Mit meinen Äusserungen zum Numerus clausus bei den Geisteswissenschaften habe ich Anfang Jahr zugegeben für Wirbel gesorgt. Das gehört zu meinen wichtigen Aufgaben als Politiker. Diskussionen in Gang bringen. Die zahlreichen Reaktionen, die ganze Palette von Begeisterung bis Empörung umfassend, zeigen eindeutig: Das Thema bewegt. Diskussion findet statt. Gut so!

Ich bin kein Politiker, der nur darauf schaut, möglichst nichts Unpopuläres zu sagen. Ich will Dinge in Gang bringen und erachte es als meine Aufgabe, auch Unangenehmes aufzugreifen. Angesichts der angespannten Finanzlage in vielen Kantonen kommen wir nicht darum herum, diese Diskussion zu führen. Verschiedene Studiengänge unterschiedlich zu bewerten, liegt mir fern. Ich habe die bewusste Äusserung in einem Interview zuerst in der Sonntagszeitung und später beim Schweizer Fernsehen (10 vor 10) gemacht im Zusammenhang mit einem ganzen Bündel an Vorschlägen, wie man dem offensichtlichen Ungleichgewicht der verschiedenen Studienrichtungen begegnen könnte. Journalisten spitzen natürlich auch gerne zu. Der Numerus clausus ist die allerletzte Konsequenz, die weh tut und der ich im Herzen überhaupt nicht zuneige. Ich habe deutlich gesagt, dass ich im Grundsatz für die freie Studienwahl bin.

Diskussionen lancieren

Wir müssen uns aber auch generell fragen, was uns die Bildung wert ist und ob und wo man spart bei der Bildung. Und auch: Wen bilden wir hier bei uns im Land aus und wen holen wir aus dem Ausland zu uns? Wir Bildungsdirektorinnen und -direktoren haben gerade in finanziell schwierigeren Zeiten auch die Aufgabe, Fragen zu stellen, Probleme anzusprechen und Diskussionen zu lancieren.

Eines ist für mich klar: Fortschritt, Innovation und Prosperität in Gesellschaft und Wirtschaft in unserem wunderbaren Land Schweiz werden von allen Wissenschaften gleichermassen getragen. Der ganz falsche Weg ist, wenn man verschiedene Wissenschaften gegeneinander auszuspielen beginnt.

Dass sich die SAGW nun auf den Weg gemacht und sich selbstkritisch Fragen gestellt hat, wie man die Geisteswissenschaften neu positionieren sollte und wo Reformen angezeigt sind, freut mich sehr und ist ein guter Weg.

55

Zum Autor

Regierungsrat Christian Amsler

Regierungsrat Christian Amsler (FDP) ist als Vorsteher des Erziehungsdepartements des Kantons Schaffhausen zuständig für die Bereiche Bildung, Jugend, Familie, Sport und Kultur. Der 49-jährige Politiker ist mit einer Lehrerin verheiratet, Vater von drei Kindern und präsidiert seit dem 1.1.2013 die Erziehungs-

direktoren-Konferenz der Deutschschweiz D-EDK. Damit ist er auch Schirmherr des Lehrplans 21. Vor seiner Wahl in den Schaffhauser Regierungsrat im Jahr 2009 war er Gemeindepräsident, Fraktionschef im Kantonsrat und hauptberuflich tätig als Prorektor der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen PHS.

Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft

Zukunft der Geisteswissenschaften

Philipp Sarasin, Historisches Seminar, Universität Zürich

56

Das Positionspapier der SAGW zur «Erneuerung der Geisteswissenschaften» war überfällig, und vielen Analysen und Postulaten des Papiers kann man nur vorbehaltlos zustimmen. Zwei kritische Anmerkungen möchte ich dennoch anfügen: Die Abgrenzung der Geisteswissenschaften muss nicht primär zu den Naturwissenschaften, sondern zu den Sozialwissenschaften erfolgen, und Bildung muss nicht, ja kann nicht in erster Linie nützlich und messbar sein.

Unsere Disziplinen befinden sich in einer tiefgreifenden Orientierungskrise, die schon damit beginnt, dass die semantische Festlegung auf den «Geist» noch zu sehr an den deutschen Idealismus erinnert, als es heute noch zeitgemäss wäre. Die eigentlich korrekte Bezeichnung «Kulturwissenschaften» – analog zu den Naturwissenschaften – ist aber durch die namentlich in Deutschland erfolgte unselige Etablierung einer auf schlechte Interdisziplinarität spezialisierten Partikular-Disziplin «Kulturwissenschaft» blockiert. Und auch wenn man daher faute de mieux bei der Selbstbeschreibung als «Geisteswissenschaften» bleiben muss (die «sciences humaines» haben es da einfacher!), sind das Hauptproblem der «Identität» der Geisteswissenschaften nicht die Abgrenzung und das seit jeher notorisch schwierige Verhältnis zu den Naturwissenschaften, sondern das ungeklärte Verhältnis zu den Sozialwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften und zur Psychologie.

Abgrenzung gegenüber den Sozialwissenschaften

Wenn man sich darauf festlegt – und ich glaube, dass dies notwendig ist –, dass Geisteswissenschaften per definitionem all jene Disziplinen umfassen, die a) die zeichenbasierte Bedeutungsdimension und b) die konstitutive Historizität allen menschlichen Handelns zu ihrer Voraussetzung, zu ihrer methodischen Grundlage und zu ihrem elementaren Gegenstandsbereich zählen, dann gehören die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,

zunehmend aber auch die Psychologie bestenfalls am Rand und nur sehr bedingt zu «uns». De facto zeitunabhängige «Modelle» und der Glaube an die objektivierende Quantifizier-, Mess- und Prognostizierbarkeit des Sozialen bzw. des menschlichen Handelns widersprechen in einer sehr grundsätzlichen Weise der nicht verhandelbaren geistes- (oder eben kultur-) wissenschaftlichen Annahme, dass weder die Gesellschaft noch Subjekte «objektiv» und das heisst unabhängig von ihren Selbstdeutungen (im Rahmen der entsprechenden symbolischen Systeme und Sprachen) beschrieben werden können. Wir müssen, mit anderen Worten, nicht einfach nur gegenüber den MINT-Fächern selbstbewusst auftreten – das ist gar nicht so sehr das Problem, denn die Naturwissenschaften anerkennen, dass es einen Bereich des Kulturellen gibt, zu dem sie wenig bis nichts zu sagen haben –; viel wichtiger ist es, mit den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie der sich zunehmend in Richtung auf eine Naturwissenschaft hin entwickelnden Psychologie den Kampf um die Deutungshoheit über menschliches Handeln aufzunehmen. Wenn ich recht sehe, sind diese Wissenschaften auch unsere härtesten Gegner beim Verteilungskampf um knappe Forschungsgelder.

Leistungsmessung zerstört den Wert der Bildung

Bologna... und die Grand Challenges: Die Quantifizierung nicht nur des Sozialen, sondern zum Beispiel auch von mentalen oder eben «geistigen» Prozess wie namentlich «Bildung» ist das, was uns mit Bologna widerfahren ist. Das ECTS-System ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine forsche Quantifizierung von inkrementellen Bildungsschritten (in dem Fall ausgerechnet nach dem Muster der marxischen Arbeitswert-Lehre!) unter anderem zum Problem führte, Mess- und Vergleichbarkeit von Bildung zu suggerieren. Abgesehen davon, dass alle Studierenden, die versuchen, von einer Uni zur anderen zu wechseln, schmerzhaft erfahren müssen, dass nicht einmal die universitären Zu-

lassungsbehörden an diesen Unsinn glauben, erzwang und erzwingt der auch im Positionspapier propagierte Glaube an die «Leistungsmessung» und «Qualitätssicherung» in der Lehre einen ungeahnten neuen Prüfungsdruck und die Schrumpfung von Bildung auf «Kompetenzen», die nach einem Modul als erworben und abprüfbar gelten müssen. Das aber widerspricht einer gut begründeten geisteswissenschaftlichen Auffassung von Bildung fundamental, und zwar auch einer geisteswissenschaftlichen Bildung, die nach dem Studium «nützlich» ist, weil sie sich an den Grand Challenges bewähren kann. Man lernt das Denken und Lösen von Grand Challenges nicht in Modulen, und man kann diese Kompetenz auch nicht prüfen. Grand Challenges vermögen nur diejenigen zu adressieren, die vernetzt denken und über einen grossen Bildungsrucksack verfügen, einen Rucksack, der nicht allzu sehr in kleine Fächer für allerlei Kompetenzen und Fertigkeiten unterteilt ist. Wer an der Uni gelernt hat, indonesische Textilien zu bestimmen, wer das Handwerk des Archäologen beherrscht oder eine saubere Textedition hinkriegt, ist zwar ein Spezialist, ist für die Grand Challenges aber auch nicht besser vorbereitet als ein Biologe, der das Genom eines Frosches analysieren kann. Wir müssen, mit anderen Worten, uns dazu durchringen, gegen die Quantifizierer den nicht messbaren Gang von Bildung zu verteidigen (was, nebenbei gesagt, wohl nicht nur für die Geisteswissenschaften gilt).

Zum Autor

Prof. Dr. Philipp Sarasin

Prof. Dr. Philipp Sarasin ist Ordinarius für Neuere Allgemeine und Schweizer Geschichte am Historischen Seminar der Universität Zürich, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, und Gründungsmitglied des Zentrums Geschichte des Wissens (Universität und ETH Zürich). Er publizierte u.a. «Darwin und Foucault. Genealogie und Geschichte im Zeitalter der Biologie» (2009) und «Evolution. Ein interdisziplinäres Handbuch» (2010).

Perception des sciences humaines et sociales dans la société

Améliorer l'image des sciences humaines en traitant de front ce qui fait leur nécessité

Nicolas Zufferey, sinologie, doyen, Université de Genève

58

La notion de «sciences humaines» n'est pas simple: les sciences humaines peuvent recouvrir toutes les sciences qui traitent de l'homme, par opposition aux sciences de la nature, et englober donc les sciences sociales (empiriques) comme la sociologie ou l'économie. Mais il y a une séparation entre ces disciplines qui va avec une perception d'utilité différente.

Comme le montre l'usage de l'expression «sciences humaines et sociales», on distingue volontiers en Suisse romande les sciences sociales des «humanités» à proprement parler (la littérature, l'histoire, la philosophie), généralement enseignées dans les facultés des lettres. La perception que l'on se fait dans la société des sciences sociales est généralement plus positive que celle des «humanités», les premières (avec des exceptions) paraissant plus directement utiles que les secondes.

Insister sur la valeur formatrice

En ce qui concerne les humanités au sens étroit, je ferai les recommandations pratiques suivantes pour mieux les mettre en valeur. Premièrement, il faut souligner sans relâche l'importance des humanités dans la société et pour la société. Deuxièmement, il faut montrer le rapport entre la recherche en sciences humaines et les compétences culturelles demandées par le public – l'archéologie est un bon exemple d'une discipline à la fois scientifique et populaire. Troisièmement, il faut insister sur la valeur formatrice des humanités et l'utilité de nos formations pour toutes sortes de professions à responsabilités (en Angleterre, un tiers des CEO du FTSE 100 sont des «lettreux»); dans le même ordre d'idées, il faut dire et redire que les facultés des lettres ne sont pas des usines à chômeurs; deux tiers de nos diplômés trouvent dans des délais raisonnables des emplois proportionnés à leur niveau.

Mettre en évidence la nécessité

Les recommandations de l'ASSH pour un renouvellement des sciences humaines sont pour la plupart excellentes, mais elles ne contribueront pas à améliorer la perception que l'on se fait de nos disciplines, parce que ces recommandations sont destinées au monde académique et aux décideurs politiques. Pour améliorer l'image des sciences humaines, il faut aussi accepter de traiter de front ce qui fait leur nécessité, difficilement quantifiable, à savoir leur valeur éthique.

L'auteur

Prof. Nicolas Zufferey

Prof. Nicolas Zufferey est professeur en études chinoises à l'Université de Genève. Son principal champ de recherche est la pensée et l'histoire intellectuelle chinoises, particulièrement le confucianisme. Il est notamment

l'auteur d'une Histoire de la pensée des Chinois (Paris, 2008). Il est actuellement doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Genève.

Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft

Öffentliches Engagement fördern statt abstrafen

Remigius Bunia, Juniorprofessor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Freie Universität Berlin

Die Geisteswissenschaften müssen ihre Leistungen offenlegen, klare Karrierewege für den Nachwuchs anbieten und Transparenz schaffen. Dass Geisteswissenschaften «grand challenges» bewältigen sollen, ist hingegen eine Illusion.

Das Positionspapier verweist zu Recht und zukunftsfröhlich auf die Leistungsfähigkeit der Geisteswissenschaften. Es erkennt zugleich: Veränderung ist nötig. Denn die Geisteswissenschaften sind für ihre akute Gefährdung teils selbst verantwortlich. Sie müssen endlich sich und anderen Klarheit darüber verschaffen, was sie leisten.

Das heisst: welche Leistungen sie längst erbringen. Dagegen ist es verkehrt, den Geisteswissenschaften die Bewältigung der «grand challenges» aufzubürden. Solche Versprechen wirken lächerlich. Welche geisteswissenschaftliche Disziplin soll das Klima retten? Eher muss die bestehende gesellschaftliche Relevanz der Fächer sichtbar werden. Leider zeigen neuste Forschungen aber, dass geisteswissenschaftliche Professoren ein öffentliches Engagement des wissenschaftlichen Nachwuchses eher ablehnen und abstrafen. Das muss sich ändern. Die Geisteswissenschaften müssen stärker in die Öffentlichkeit hineinwirken.

Sicherheit und Transparenz

Das Positionspapier fordert zu Recht klare Karrierewege. Schon jetzt sind Beeinträchtigungen der Qualität geisteswissenschaftlicher Forschung in der BRD zu beobachten, wo rund 85% der Beschäftigungen befristet sind. Solche Bedingungen vermindern die Bereitschaft, mutige Positionen zu vertreten. Man muss wieder Kritik äussern dürfen, ohne dafür mit einem ruinierten Lebenslauf zu büssen. Der Ausbau der Assistenzprofessuren mit Tenure Track ist in der Tat zukunftsträchtig. Im Papier werden Leistungsmessungen verlangt. Das heisst *nicht* noch mehr Evaluation, sondern ganz im Gegenteil: erstmals Transparenz, was bereits jetzt als gute

Leistung gilt. Auch der Nachwuchs verlangt Klarheit, damit er seine Performance einschätzen kann. Dass bereits Instrumente der Messung existieren, wie das Papier andeutet, ist indessen falsch. Denn Angemessenheitsbedingungen genügen nicht, seien sie noch so umsichtig wie im Papier. Denn jede Disziplin muss ihre *konkreten* Leistungen einschätzen. Bloss formale Kriterien (wie Zitationsindizes) erlauben die Bewertung auch in Astrologie und Homöopathie – ohne Aussage über ihre Wissenschaftlichkeit. Eine Erneuerung der Geisteswissenschaften schliesst ein, offen über die Unwissenschaftlichkeit in vereinzelten Bereichen zu diskutieren.

59

Zum Autor

Prof. Dr. Remigius Bunia

Prof. Dr. Remigius Bunia studierte in Bonn, Paris (Sorbonne) und Hagen und schloss seine Studien 2002 als Diplom-Mathematiker und Magister Artium ab. Er promovierte in Siegen 2006. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Siegen, Bonn, Mainz und Friedrichshafen. Seit 2009

ist er Juniorprofessor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft am Peter-Szondi-Institut der Freien Universität Berlin. Er ist zugleich Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft Juniorprofessur.

Mitgliedsgesellschaften

Sociétés membres

(SAG) sagw.ch/saute | Société suisse des américanistes
(SAG) Société suisse des américanistes, Association
(SAG) Vereinigung der Freunde Antiker Kunst, Associa-
(SAG) l'art antique, www.antikekunst.ch |
(SAG) Archéologie Suisse, www.archaeologie-
(SAG) ziserische Asiengesellschaft (SAG), Société
(SAG) sagw.ch/asiengesellschaft **B** Schweizerische
(SAG) triebswirtschaft (SGB), Société suisse de gestion
(SAG) www.sagw.ch/sgb | Schweizerische Gesellschaft
(SAG) chung (SGBF), Société suisse pour la recherche
(SAG) (SRE), www.sgbf.ch | Schweizerische Gesellschaft
(SAG) sche Ethik (SGBE), Société suisse d'éthique biomédi-
(SAG) www.sagw.ch/sgbe | Schweizerischer Burgenverein,
(SAG) uisse pour châteaux et ruines, www.burgenverein.ch
(SAG) chweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG), Socié-
(SAG) ethnologie (SSE), www.seg-sse.ch **F** Schweizerische
(SAG) stiftung, Fondation suisse pour la paix - swisspeace,
(SAG) sspeace.ch **G** Schweizerische Gesellschaft für Geschichte
(SAG) ociété suisse d'histoire (SSH), www.sgg-ssh.ch | Schwei-
(SAG) e Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG), Société suisse de
(SAG) tion (SSL), www.sgg-ssl.ch | Schweizerische Akademie des
(SAG) nalistes suisses (SAGG), www.sagg.ch **H** Schweizerische
(SAG) aldische Gesellschaft (SHG), Société suisse d'héraldique (SHG),
(SAG) www.schweiz-heraldik.ch | Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos
(SAG) SSEH), www.sagw.ch/sseh | Vereinigung der Schweizerischen
(SAG) Hochschuldozierenden (VSH), Association Suisse des Enseignant-e-
(SAG) s d'Université (AEU), www.hsl.ethz.ch **I, J** Schweizerische Gesell-
(SAG) sch Judaistische Forschung (SGJF), Société suisse d'études
(SAG) ch/judaistik | Schweizerischer Juristen-
(SAG) tagen (SIKJM), In-
Gesellschaft
des études nord-américain
Schweizerische Numismatische Gesellschaft
de numismatique, www.numisuisse.ch **O** Schweizerische
schaft für orientalische Altertumswissenschaft, Société suisse pour
l'étude du Proche-Orient ancien, www.sagw.ch/sgoa | Schweizerische
rische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften,
sagw.ch/sags Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, www.biblio-
oechslin.ch **P** Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SP)
Société Académique Suisses des Etudes de l'Europe de l'Est, www.
Association suisse de philosophie (SSP), www.sagw.ch/philosophie
Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft (SV)
svpw | Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP)
suisse de psychologie (SSP), www.ssp-sgp.ch **Q, R** Sc
rische Vereinigung für internationales Recht (SVIR), Socié-
de droit international (SSDI), www.sagw.ch/svir | Schwei-
Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR), Société
science des religions (SSSR), www.sgr-sssr.ch | Socié-
mantscha (SRR), www.drg.ch | Collegium Romanicu
ch/collegium-romanicum **S** Swiss Association for
Science, Technology and Society (STS-CH), www.t
Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie un
(ASSC), www.sagw.ch/semiotik | Schweizerische
Skandinavische Studien (SGSS), Société suisse
ves (SGSS), www.sagw.ch/sgss | Schweizerische
Sozialpolitik (SVSP), Association Suisse de P
svsp.ch | Schweizerische Gesellschaft für
suisse de sociologie (SSS), www.sgs-sss.c
wissenschaftliche Gesellschaft (S
www.sagw.ch/ssg | S
de S

Neuigkeiten aus den Mitgliedsgesellschaften

Neuer Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Nordamerikastudien

Prof. Dr. Philipp
Schweighauser

An der Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Nordamerikastudien im November 2012 wurde Prof. Dr. Philipp Schweighauser zum Präsidenten der Gesellschaft gewählt. Schweighauser ist Tenure-Track-Assistenzprofessor für Nordamerikanische und Allgemeine Literaturwissenschaft an der

Universität Basel. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen amerikanische Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert; Literatur-, Kultur- und Medientheorie; *literature and science*; *soundscape studies*; und Ästhetik. Schweighauser tritt in die Fussstapfen von Prof. Dr. Deborah Madsen (Univ. Genf), die das Amt von 2004 bis 2012 bekleidete und dabei die Gesellschaft in entscheidender Weise vorangebracht hat. Neben dem Präsidium wurden zwei weitere neue Vorstandsmitglieder gewählt: Dr. Julia Straub (Univ. Bern) zur Sekretärin und Ridvan Askin (Univ. Basel) zum Quästor und SAGW-Delegierten. Zusammen mit dem bisherigen Vorstandsmitglied Dr. Boris Vejdovsky (EAAS-Delegierter, Univ. Lausanne) freut sich das neue Team auf die kommenden Herausforderungen.

Sacha Zala ist designierter Präsident der SGG

Dr. Sacha Zala

Dr. Sacha Zala, Direktor der Forschungsgruppe der Diplomatischen Dokumente der Schweiz (Dodis), wurde von der Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte (SGG) zum neuen Präsidenten gewählt. Er wird das Amt am

1. Januar 2014 von der gegenwärtigen Präsidentin, Prof. Dr. Regina Wecker (Basel), übernehmen. Die Generalversammlung fand am 9. Februar im Rahmen der Dritten Schweizerischen Geschichtstage in Fribourg statt.

Sacha Zala, geb. 1968, Bürger von Brusio (GR) und aufgewachsen in Campascio und Poschiavo, ist italienischer Muttersprache. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Staatsrecht an der Universität Bern und der University of North Carolina, Chapel Hill. Vor seiner Wahl zum Direktor von Dodis 2008 war er Oberassistent für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Universität Bern. Zala ist bis Ende 2013 Zentralpräsident der Sprach- und Kulturorganisation Pro Grigioni Italiano (Pgi).

Die SGG ist die Vereinigung zur Förderung der Geschichtswissenschaft und der historischen Bildung in der Schweiz. Sie organisiert alle drei Jahre die nationalen Geschichtstage, ist Herausgeberin der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte und sie vertritt die HistorikerInnenschaft in der Bildungs-, Berufs- und Wissenschaftspolitik.

Präsidiumswechsel – Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft (SGOA)

Dr. Antoine Cavigneaux

Prof. Dr. Susanne Bickel (Basel) übergibt das Präsidium der Schweizerischen Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft (SGOA/SSPOA) nach fast siebenjähriger Tätigkeit an Prof. Dr. Antoine Cavigneaux (Genf).

Wir danken Susanne Bickel für ihre ruhige und effiziente Führungsweise sowie für die zahlreichen Projekte, die sie mit der SGOA durchführt hat und über die wir die orientalische Altertumswissenschaft unter vielen Facetten beleben und vertiefen konnten. Das Präsidium der SGOA übernimmt fortan Prof. Dr. Antoine Cavigneaux von der Universität Genf. Wir wünschen ihm in diesem Amt viel Freude und gutes Gelingen.

Ebenso trat Frau Miriam Ronsdorf (Basel) als Sekretärin der SGOA zurück und gab die Geschäfte an Frau Marcia Bodenmann (Zürich) weiter. Wir danken Frau Ronsdorf im Sekretariat ganz herzlich für ihre Unterstützung.

Die Gesellschaft hat durch die Übergabe eine neue Post- und E-Mail-Adresse erhalten:

Hinweis

Sekretariat SGOA/SSPOA

Frau Marcia Bodenmann
Religionswissenschaftliches Seminar
Kantonsschulstrasse 1
CH-8001 Zürich
sgoa@theol.uzh.ch

Präsidentenwechsel bei der SAGG

Dr. Daniel Müller Nielaba

Die Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG) hat auf ihrer Jahresversammlung am 15. Juni 2012 ein neues Präsidium gewählt. Der neue Präsident ist Dr. Daniel Müller Nielaba, Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und

Spezialist für die Literatur der Aufklärung, der Romantik und für Literaturtheorie; neue Vizepräsidentin ist Dr. Ursula Kundert, Privatdozentin an der Universität Kiel und Lehrbeauftragte an der Universität Bern. Die SAGG dankt dem abgetretenen Präsidium, dem Präsidenten Prof. Dr. Michael Stolz (Universität Bern) und dem Vizepräsidenten PD Dr. Jan Erik Antonsen (Universität Fribourg), für ihr grosses und wichtiges Engagement in den Jahren 2008 bis 2012. In dieser Zeit wurde die von der SAGG herausgegebene Zeitschrift «Germanistik in der Schweiz» als Printpublikation etabliert und die internationale Vernetzung der Gesellschaft gefördert, so unter anderem durch die gemeinsam mit der französischen Schwesterorganisation veranstaltete Tagung zum Thema «Zentralität und Partikularität» (Bern, 14.–16. Juni 2012).

Ein neues Heim für das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien

Ingrid Tomkowiak, Geschäftsleitung SIKJM

Der Zürcher Hauptsitz des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), Assoziiertes Institut der Universität Zürich, hat seit Jahresbeginn 2013 einen neuen Standort, an dem es seine Arbeit in den Bereichen Dokumentation, Forschung und Literale Förderung auf drei Etagen in hellen, grosszügigen Räumen fortsetzen kann. Die neue SIKJM-Bibliothek befindet sich im Erdgeschoss und bietet den Besucherinnen und Besuchern in angenehmem Ambiente Fach- und Primärliteratur sowie attraktive Arbeitsplätze. Nun ist es möglich, die reichhaltige Sammlung an historischer wie gegenwärtiger Kinder- und Jugendliteratur ansprechend zu präsentieren.

Neu verfügt das SIKJM auch über einen Kurs- und Veranstaltungsraum, den es für das eigene Weiterbildungsprogramm nutzen, aber auch an Interessierte vermieten kann. Gleichzeitig mit der Eröffnung am neuen Ort hat das SIKJM auch seinen Auftritt modernisiert. Website und Logo haben ein neues, frisches Design bekommen.

Hinweis

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM
Georgengasse 6
8006 Zürich
www.sikjm.ch

Zur Autorin

Ingrid Tomkowiak

Seit 2009 ist Ingrid Tomkowiak Forschungsleiterin am SIKJM, seit 2010 Vorsitzende der Geschäftsleitung. Seit 2012 ist sie zudem Professorin für Populäre Literaturen und Medien mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedien am Institut für Populäre Kulturen (IPK) der Universität Zürich.

Publikationen
Publications

**Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?
Pour une nouvelle culture des sciences humaines?
I segni dell'altro**

La malva tücc i m

Publikation der SAGW

«La Fototeca dal Dicziunari Rumantsch Grischun – Von der Archivschachtel zur digitalen Fototeca»

*Publikation in der Reihe der Nationalen Wörterbücher und
im Schwerpunkt Sprachen und Kulturen
Ca. 65 Seiten, Eigenverlag, Bern 2013
Erscheint voraussichtlich im Sommer 2013*

(mc) Nadia Caduff Anrig und Violanta Spinaz Bonifazi, die zwei Dokumentalistinnen des Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG), präsentieren in der reich bebilderten Publikation «La Fototeca dal Dicziunari Rumantsch Grischun» die vielfältige und wertvolle Bildersammlung des Instituts in Chur. Die zwei Be-

treuerinnen der Sammlung erläutern, wie die Fototeca entstanden ist, aus welchen, häufig ehemals privaten, Fotosammlungen und Zeichnungen sie besteht, wie das Material zum DRG gelangt ist und wie es dort katalogisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Eindrücklich belegen die Autorinnen die Wichtigkeit der Illustration, einer Foto aber auch einer Zeichnung, für das DRG selber, welches von Beginn weg als Lexikon der bündnerromanischen Sprache und Sachkultur konzipiert wurde und bis heute gezeichnete Bilder einsetzt, um gewisse komplexe Sachverhalte oder komplizierte Werkzeuge klar erkennbar darzulegen.

65

Hinweis

Weitere Informationen zu den Publikationen finden Sie in der Rubrik «akademien-schweiz».

Die Publikation kann nach Erscheinen bezogen werden unter www.sagw.ch/publikationen oder per E-Mail, info@sagw.ch

Mitgliedsgesellschaften und Unternehmen der SAGW Sociétés membres et entreprises de l'ASSH

A Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS), Société suisse d'études africaines (SSEA), www.sagw.ch/africa | Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA), Société Suisse d'économie et de sociologie rurale (SSE), www.sga-sse.ch | Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW), Association suisse pour l'étude de l'Antiquité (ASEA), www.sagw.ch/svaw | Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten (SAUTE), Société suisse d'études anglaises (SAUTE), www.sagw.ch/saute | Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft (SAG), Société suisse des américanistes (SSA), www.ssa-sag.ch | Vereinigung der Freunde Antiker Kunst, Association suisse des amis de l'art antique, www.antikekunst.ch | Archäologie Schweiz, Archéologie Suisse, www.archaeologie-schweiz.ch | Schweizerische Asiengesellschaft (SAG), Société Suisse-Asie, www.sagw.ch/asiengesellschaft **B** Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB), Société suisse de gestion d'entreprise, www.sagw.ch/sgb | Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF), Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE), www.sgbf.ch | Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE), Société suisse d'éthique biomédicale (SSEB), www.sagw.ch/sgbf | Schweizerischer Burgenverein, Association suisse pour châteaux et ruines, www.burgenverein.ch **C, D, E** Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG), Société suisse d'ethnologie (SSE), www.seg-sse.ch **F** Schweizerische Friedensstiftung, Fondation suisse pour la paix – swisspeace, www.swisspeace.ch **G** Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG), Société suisse d'histoire (SSH), www.sgg-ssh.ch | Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG), Société suisse de législation (SSL), www.sgg-ssl.ch | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG), Société académique des germanistes suisses (SAGG), www.sagg.ch **H** Schweizerische Heraldische Gesellschaft (SHG), Société suisse d'héraldique (SHG), www.schweiz-heraldik.ch | Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH), www.sagw.ch/sseh | Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH), Association Suisse des Enseignant·es d'Université (AEU), www.hsl.ethz.ch **I, J** Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung (SGJF), Société suisse d'études juives (SSEJ), www.sagw.ch/judaistik | Schweizerischer Juristenverein (SJV), Société suisse des juristes, www.juristentag.ch **K** Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), Institut suisse Jeunesse & Médias (SIKJM), www.sikjm.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM), Société suisse des sciences de la communication et des mass media (SSCM), www.sgkm.ch | Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE), www.nike-kultur.ch | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS), www.gsk.ch | Vereinigung der

Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS), Association suisse des historiennes et historiens de l'art (ASHHA), www.vkks.ch | Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK), Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA), www.sik-isea.ch **L** Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft (SAGVL), Association suisse de littérature générale et comparée (ASLGC), www.sagw.ch/sgavl **M** Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK), Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI), www.sagw.ch/sgmoik | Verband der Museen der Schweiz (VMS)/International Council of Museums (ICOM), Association des musées suisses (AMS)/Conseil International des Musées (ICOM), www.museums.ch | Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG), Société suisse de musicologie (SSM), www.smg-ssm.ch **N** Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien (SANAS), Association suisse des études nord-américaines (SANAS), www.sagw.ch/sanas | Schweizerische Numismatische Gesellschaft (SNG), Société suisse de numismatique, www.numisuisse.ch **O** Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft, Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien, www.sagw.ch/sgoa | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften, Société Académique Suisses des Etudes de l'Europe de l'Est, www.sagw.ch/sags Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, www.bibliothek-oeschlin.ch **P** Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SPG), Société suisse de philosophie (SSP), www.sagw.ch/philosophie | Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW), Association suisse de science politique (ASSP), www.sagw.ch/svpw | Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP), Société suisse de psychologie (SSP), www.ssp-sgp.ch **Q, R** Schweizerische Vereinigung für internationales Recht (SVIR), Société suisse de droit international (SSDI), www.sagw.ch/svir | Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR), Société suisse pour la science des religions (SSSR), www.sgr-sssr.ch | Societat Retorantscha (SRR), www.drg.ch | Collegium Romanicum, www.sagw.ch/collegium-romanicum **S** Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH), www.unige.sts.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS), Association Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (ASSC), www.sagw.ch/semiotik | Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS), Société suisse d'études scandinaves (SGSS), www.sagw.ch/sgss | Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP), Association Suisse de Politique Sociale, www.svsp.ch | Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS), Société suisse de sociologie (SSS), www.sgs-sss.ch | Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG), Société suisse de linguistique (SSL), www.sagw.ch/ssg | Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SGS), Société Suisse de Statistique (SSS), www.stat.ch | Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung, Société suisse de recherches en symbolique, www.symbolforschung.ch **T** Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK), Société suisse du théâtre (SST), www.mimos.ch | Schweizerische Theologische

Gesellschaft (SThG), Société suisse de théologie (SSTh), www.sagw.ch/sthg **U** Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF), Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie (SAGUF), www.saguf.scnatweb.ch **V** Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW), Société suisse des sciences administratives (SSSA), www.sgvw.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV), Société suisse des traditions populaires (SSTP), www.volkskunde.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS), Société suisse d'économie politique et de statistique (SSEPS), www.sgvs.ch **W, X, Y, Z** swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung (SZF), swissfuture – Association suisse pour la recherche prospective (SZF), www.swissfuture.ch

Unternehmen

Entreprises

Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS), Documents diplomatiques suisses (DDS), www.dodis.ch | Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS), www.fundmuenzen.ch | infoclio.ch, www.infoclio.ch | Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), www.hls.ch | Jahrbuch für Schweizerische Politik, Année politique Suisse, www.anneepolitique.ch | Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB), Glossaires nationaux de la Suisse, www.sagw.ch/nwb

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretär

Dr. Markus Zürcher

Stv. Generalsekretär/Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Beat Immenhauser

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen

Nadja Birbaumer, lic. ès lettres

Manuela Cimeli, Dr. des.

Marlene Iseli, Dr.

Martine Stoffel, lic. ès lettres

Personal/Finanzen

Annemarie Hofer

Christine Kohler

Öffentlichkeitsarbeit

Daniela Ambühl

Beatrice Kübli

Administration

Astrid Gürtler

Gabriela Indermühle

Delphine Quadri

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Hirschengraben 11, Postfach, 3001 Bern

Tel. 031 313 14 40

Fax 031 313 14 50

www.sagw.ch

E-Mail: sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter/-innen: vorname.nachname@sagw.ch

ISSN 1420-6560

2 | 2013

a⁺ Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz